

Literale Sozialisation, Lesekompetenz und Leseförderung in der digitalen Gesellschaft

Cornelia Rosebrock

Der Beitrag entfaltet einen integrierenden Rahmen für die Beschreibung der literalen Sozialisation Heranwachsender, für einen didaktischen Begriff von Lesekompetenz und für die verschiedenen Ansätze von Leseförderung im Kontext schulischen und außerschulischen Lernens. Für Lesesozialisation werden zentrale Einflussfaktoren – sozioökonomische Herkunft, Migrationshintergrund, Geschlecht und digitale Mediennutzung – in ihrer Wirkung auf die Lesekompetenzentwicklung von Kindern und Jugendlichen untersucht. Lesekompetenz wird anhand eines Mehrebenenmodells entfaltet, das kognitive Prozessleistungen, die Subjektebene des Lesenden und die lebensweltliche Eingebundenheit von Lektüren unterscheidet. Besondere Aufmerksamkeit gilt den Anforderungen digitaler Lektüre und Recherche sowie den Konsequenzen des KI-Einsatzes für die literale Kulturen. Den drei Modellebenen werden je spezifische Förderansätze zugeordnet. Abschließend werden die lesesozialisatorischen Entwicklungsaufgaben von der späten Kindheit bis zur Adoleszenz skizziert und Konsequenzen für eine schulische Lesekultur abgeleitet, in der sich Deep Reading als basale Fähigkeit und kulturelle Praxis behaupten kann.

1 Lesesozialisation, literarische Sozialisation

Unter **literaler Sozialisation** versteht man den dialektischen Verlauf der Herausbildung des Einzelnen in der Auseinandersetzung mit Schriftmedien und den Prozess seines Hineinwachsens in die Schrift- bzw. die literarische Kultur. Dialektisch ist dieser Prozess insofern, als das Individuum einerseits beim Eintritt in Gesellschaft, Kultur und Geschichte u. a. von den vorgefundenen literalen Praktiken geprägt wird, es aber andererseits im Sinne der Selbstsozialisation Wahl- und Einflussmöglichkeiten bezüglich dieser Praktiken hat. Die literale Kultur unterliegt ihrerseits historischen Wandlungsprozessen durch die Veränderung der Medien und Rezeptionspraktiken. Mit dem Begriff literale Sozialisation wird ein Ausschnitt des gesamten Sozialisationsprozesses von Individuen und insbesondere ein Ausschnitt ihrer Mediensozialisation begrifflich gefasst.

Lesesozialisation umfasst all die Prozesse, die auf individuell-biografischer Ebene zur Entwicklung der Fähigkeit, der Motivation und der Praxis führen, geschriebene Sprache im Medienangebot zu rezipieren. Der Begriff der **literarischen Sozialisation** ist dagegen zugleich enger und weiter gefasst als der der Lesesozialisation: Denn literarische Erfahrungen werden auch ohne individuelle Schriftlektüre gemacht, beispielsweise in Vorlesesituationen, bei der Rezeption von Hörspielen oder Filmen, im Theater usw. (Groeben/Hurrelmann 2004; Philipp 2011, 19). Im Blick auf das Lesen Erwachsener ist Lesesozialisation der weitere Begriff, denn ihre Lektüre besteht zum größten Teil aus Sach- und Informationstexten. Im Heranwachsen ist der Lesesozialisationsprozess dagegen eng an kinderliterarische Medien gebunden.

Die Differenz zwischen den Begriffen Lesesozialisation und literarische Sozialisation zeigt sich deutlicher in den unterschiedlichen Zielorientierungen, die damit verbunden werden: Der Terminus **reading literacy**, Lesekompetenz, entstammt der angloamerikanischen Tradition und zielt auf schriftsprachliche Rezeptions- und Handlungsfähigkeit im weiten Sinn, nicht nur auf Verstehensleistungen bei der Lektüre verschiedener linearer Textsorten, sondern auch auf die produktive Verarbeitung von Tabellen, Grafiken, Hypertexten usw. (Lenhard 2024). Horizont des Begriffs der literarischen Sozialisation ist im Gegensatz dazu die Idee literarischer Bildung, also die Kenntnis der literarischen Traditionen und die entsprechende Rezeptions- und Genussfähigkeit, die in Zusammenhang mit der Persönlichkeitsbildung verstanden wurde und wird. Diese Zieldifferenz ist in der deutschdidaktischen Diskussion virulent (z.B. Scherf 2013; Winkler/Hesse 2025). Sie relativiert sich allerdings im Blick auf die individuelle Entwicklung des Lesens: Die biografische Genese der verschiedenen Lesehaltungen und -praktiken geschieht auch in der Mediengesellschaft wesentlich über die Rezeption erzählender Kinderliteratur, mithin über ein literarisches Korpus, in dem die Trennung in literarische und in Sachtexte, in „autonome“, unterhaltende bzw. belehrende Texte weit weniger vollzogen ist als in der Literatur für Erwachsene. Altersangemessene belletristische Literatur (auch als Hörbuch) ist neben Schulbüchern für den Erwerb von Bildungssprache und Lesekompetenz faktisch auch in der gegenwärtigen Medienlandschaft das zentrale Medium.¹

¹ Überblicke über die deutschdidaktischen Studien zur literalen Sozialisation beziehen sich im Wesentlichen auf vordigitale Zeiten, vgl. u. a. Eggert/Garbe 2003; Groeben/Hurrelmann 2004; Hurrelmann 2004; Garbe et al. 2009. Mit der Konjunktur der Schulleistungsstudien wurden die deutschsprachigen Forschungsaktivitäten zu Lesesozialisation weitgehend eingestellt. Dissertationsstudien zu einzelnen Aspekten sind u.a. Wollscheid 2008; Wiescholek 2018; Richter-Greupner 2026.

1.1 Bedingungen der Lesesozialisation

Einflussfaktoren der literalen Sozialisation des Einzelnen sind neben dem kulturell und historisch verfügbaren Medienangebot und neben den individuellen kognitiven Fähigkeiten insbesondere die lebensweltlichen Bedingungen, unter denen sich Lektüre- bzw. Mediengewohnheiten insgesamt herstellen. Sie führen faktisch zur Auswahl von Medien, zu ihrer habituellen Nutzung und zum Erwerb spezifischer Rezeptionskompetenzen und -motivationslagen.

Wie überhaupt in Sozialisationsprozessen ist der *Faktor der sozioökonomischen Herkunft* auch für die Lesesozialisation die dominierende Einflussgröße: Bei den Bevölkerungsgruppen mit niedrigem sozioökonomischem Status gehört Lesen weit weniger zum kulturellen Repertoire als in den oberen Sozialschichten (z.B. Burkhard et al. 2024). Dieser Befund gilt historisch für die bürgerliche Lesekultur der vergangenen Jahrhunderte und kulturübergreifend für moderne Gesellschaften (Schön 1999). Die sozioökonomische Herkunft ist in Deutschland nach wie vor der stärkste Prädiktor für Lesekompetenz bei 15-Jährigen; die Daten in den PISA-Studien über die letzten Jahrzehnte zeigen keine wesentliche Abnahme dieses dominanten Zusammenhangs (Reiss et al. 2021).

Eng verbunden mit dem sozioökonomischen Faktor ist hierzulande die Bedeutung der *ethnischen Herkunft* für die Lesekompetenzentwicklung. Gegenwärtig haben rund 43% der Kinder (unter 15 Jahren) und 40% der Jugendlichen mindestens einen Elternteil, der nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurde (BiB 2024). Erhebliche migrationsspezifische Kompetenzunterschiede im Lesen bestätigen regelmäßig die PISA-Studien, wobei Kinder mit fremdsprachlichem Hintergrund statistisch gesehen mehrheitlich in Familien mit unterdurchschnittlichem sozioökonomischem Status aufwachsen. Anders ausgedrückt: Der Faktor Schichtzugehörigkeit überschneidet sich mit dem des Migrationshintergrunds (Reiss et al. 2019, 129f). Diejenigen Jugendlichen, in deren Familien kaum Deutsch gesprochen wird, verfügen statistisch über schlechtere Lesekompetenz und niedrigere Schulbildung als ihre Altersgenossen, obwohl der größte Teil dieser Gruppe das bundesdeutsche Bildungssystem von Beginn an durchlaufen hat. Sie besuchen mehrheitlich Haupt- und Realschulen. In den nicht-gymnasialen Schularten beträgt der Anteil 15-Jähriger, deren Lesekompetenzen nicht ausreichen, um der Beanspruchung in Alltag und Beruf zu genügen, rund 35%, während es in der Gesamtpopulation etwa 25% sind (Lewalter et al. 2023, 21). Bezüglich der literarischen Sozialisation von Kindern und Jugendlichen aus Migrationsfamilien bestehen Forschungsdefizite: Der Genese der Lesemotivation und -kompetenz dieser Kinder und Jugendlichen hat sich die leseautobiografisch vorgehende Forschung der letzten Jahrzehnte wenig zugewandt². Gleichwohl ist das im internationalen Vergleich schlechte Abschneiden 15-Jähriger in der BRD im Blick auf Lesekompetenz nicht primär auf die Jugendlichen mit familiärer oder persönlicher Migrationsgeschichte zurückzuführen. Mehr als die Hälfte der zu schwachen Leser:innen ist familiengeschichtlich deutschsprachig, der größere Anteil davon ist männlich.

Die *digitalen Medien* sind alltagskulturell omnipräsent und damit ein bedeutender Faktor der Sozialisation (Potzel et al. 2024). Seit etwa 2015 besitzen annähernd alle 12-19-Jährigen ein Smartphone (rund 95%, MPFS 2025, 7). Dessen Nutzung ist bei Teenagern von Social Media, Chatten und Gaming geprägt (Lenhard/Richter 2024, 11); sie liegt aktuell bei den 14- bis 19-Jährigen durchschnittlich bei knapp 4 Stunden täglich (MPFS 2025, 37). Bis etwa 2015 stieg die Lesekompetenz in den PISA-Erhebungen statistisch an, seitdem muss ein deutlicher Abwärtstrend konstatiert werden (Lewalter et al. 2023, 22). Auch die Lesefreude von 15-Jährigen hat der Studie zufolge zwischen 2009 und 2018 deutlich abgenommen (Sälzer 2021, 2). Die Lesekompetenz von Kindern und Jugendlichen, die digitale Medien täglich länger als 30 Minuten lesend nutzen, ist im Mittel geringer als die derjenigen, die unter diesem Wert bleiben (McElvany et al., 212). Trotz dieser Koinzidenzen: Ein Kausalverhältnis zwischen Smartphone-Nutzung und Lesekompetenz kann nicht einfach unterstellt werden. Beispielsweise zeigt sich die genannte Korrelation zwischen mehr Bildschirmlektüre und schwächeren Lesekompetenzen in anderen Staaten nicht; in weiteren gilt sogar das Umgekehrte, mehr digitale Lektüre geht mit besseren Kompetenzen einher. Zudem scheint zumindest in zeitlicher Hinsicht auch in Deutschland das Smartphone nicht der „Fressfeind“ des Freizeitlesens zu sein. Denn die Daten zur Nutzung von Büchern sind über die letzten 25 Jahre trotz des stark gestiegenen Medienkonsums Heranwachsender erstaunlich stabil: Rund 35 % der 12- bis 19-Jährigen geben 2025 an, täglich oder mehrmals pro Woche Bücher zu lesen. Dieser Anteil von gut einem Drittel ist seit der Jahrhundertwende in etwa konstant. Die Mädchen liegen dabei durchweg über den Jungen (MPFS 2025, 17). Bei den 6- bis 13-Jährigen ist der Anteil regelmäßig Lesender mit rund der Hälfte höher, aber ebenfalls in den letzten Dekaden etwa gleichgeblieben (MPFS/LFK 2024, 28).

Ein Begriff wie „Digital Natives“ für die jüngeren Generationen suggeriert digitale Kompetenz für eine homogene Gruppe. Das verhindert den Blick auf die sozialschichtspezifische Ausprägung der Mediennutzungsmuster Heranwachsender. Wie auch in den literalen Sozialisationsverläufen zeigt sich die soziale Ungleichheit in den digitalen Lebenswelten nicht nur in der technischen Verfügbarkeit von Geräten und einem Netzzugang, sondern vor allem in den individuellen Kompetenzen und inhaltliche Orientierungen im Medienhandeln (Dander/Stix

² Vgl. allerdings Pieper et al. 2004; Artelt et al. 2010; Philipp 2011; Ilić 2016.

2024). 14-24-Jährige empfinden sich in Bezug auf das Internet mehrheitlich durchaus nicht als besonders kompetent; sie sehen sich eher als Getriebene denn als Gestalter der digitalen Transformation (DIVISI 2018, 106). Vor allem für Jugendliche mit niedrigem formalem Bildungsniveau gilt die Schule als wichtiger Vermittler von Grundwissen im Umgang mit digitalen Medien (ebd.).

Schon vor der Digitalisierung des Alltags hat sich eine ausschließlich durch Fernsehen und Video bestimmte Mediensozialisation als ungünstige Bedingung für die Entwicklung guten Leseverstehens erwiesen (Ennemoser 2003). Bis etwa zur Jahrtausendwende verfügten Kinder aus Haushalten mit gemischter Mediennutzung über etwa die gleichen Chancen, sich zu guten Leser:innen zu entwickeln, wie Kinder aus dezidiert buchbezogenen Familien, in denen das Fernsehen stark eingeschränkt wurde (Hurrelmann/Ulich 1996). Auch in der Gegenwart hemmt eine dominante Orientierung auf weitgehend passiven bzw. eingeschränkten Mediengebrauch wie Fernsehen, Gaming und Social Media tendenziell die Entwicklung von Sprachkompetenzen und Leseverstehen (Ribner et al. 2021).

Ein weiterer Bedingungsfaktor der literalen Sozialisation ist das **Geschlecht**: Mädchen weisen statistisch eine etwas höhere Lesekompetenz auf als Jungen, ein Phänomen, das sich für fast alle Industriestaaten nachweisen lässt. Entsprechend sind Jungen im extrem schwachen Leistungsbereich deutlich überrepräsentiert (Lenhard 2024, S.67). Mädchen sind statistisch auch etwas höher motiviert, lesen etwas mehr und sind stärker literarisch orientiert – ein Umstand, der für Kinder am Ende der Grundschulzeit ebenso wie für Jugendliche und Erwachsene seit langem bekannt ist. Die quantitativen und qualitativen Differenzen im Leseverhalten der Geschlechter bleiben im weiteren Lebensverlauf bestehen. Sie sind zudem, ebenso wie die Schichtabhängigkeit des Leseverhaltens, kulturübergreifend belegbar und darüber hinaus historisch „tief“: Unterschiedliche Lektürepraktiken von Frauen und Männern lassen sich für die gesamte bürgerliche Lesekultur seit etwa Mitte des 18. Jahrhunderts veranschlagen und finden sich vergleichbar in fast allen Industriestaaten (Schön 1999). Unangebracht sind allerdings die gängigen Rückschlüsse aus diesen Differenzen, z.B. die populären Vorstellungen, dass Schöne Literatur die Jungen nicht erreiche oder dass Mädchen im Literaturunterricht per se privilegiert seien. Verglichen mit den schichtspezifischen Unterschieden sind die zwischen den Geschlechtern statistisch winzig; die individuellen Differenzen zwischen Kindern gleichen Geschlechts sind weit größer. Sogar zwischen den Bundesländern der BRD sind die Unterschiede bei der mittleren Lesekompetenz um ein Vielfaches höher als die zwischen Mädchen und Jungen, wie Lenhard (2024, 68) anführt.

1.2 Aneignung von literalen Kompetenzen im Heranwachsen

Fiktionale Erzähltexte sind das wesentlichste Medium der literalen Sozialisation Heranwachsender. Erst mit dem Ende der Kindheit und dem Beginn des Fachunterrichts in der Sekundarstufe I wird Sachtextlektüre im eigentlichen Sinn eingeübt. Kinderliterarische Sachtexte sind dagegen erzählender Art, sie sind mit literarischen Gestaltungsmomenten wie direkter Lesersprache, expliziten Lebensweltbezügen, handelnden Figuren usw. durchsetzt. Zudem sind sie in aller Regel kurz; die Kinderzeitschrift *Geolino* präsentiert z.B. meist Texte mit um die 250 Wörter, wobei die reichen Illustrationen viele sprachliche Informationen ersetzen. Kinderliterarische Erzähltexte sind dagegen in der Regel weit länger und verlangen entsprechend andere Verstehensleistungen. Auch die Jugend hindurch bleibt das Freizeitlesen literarisch geprägt, wie sich an den zielgruppenbezogenen Verkaufszahlen von Belletristik eindrucksvoll belegen lässt (Börsenverband des deutschen Buchhandels 2024, 10). Vor allem in der Kindheit werden mit der Lektüre erzählender Texte wesentliche Teilleistungen von Lesekompetenz eingeübt. Entsprechend sind die folgenden Ausführungen auf die Bedeutung erzählender Texte für die literale Sozialisation fokussiert.

Bei der Frage nach dem Verlauf des Literaturerwerbs kam früher das Konzept des **Lesealters** zum Tragen. Es geht auf die entwicklungspsychologisch argumentierende Lesepädagogik vom Beginn des 20. Jahrhunderts zurück, die mit dem Lesealtertheorem Stufen der literarischen Kompetenz postulierte: Demzufolge wird das „Struwelpeteralter“ (von 2–4) vom „Märchenalter“ (von 4–7) abgelöst, es folgen das „Robinsonalter“ (7–12), das „Dramen- und Balladenalter“ (12–15) sowie das „lyrische und Romanalter“ (15–20) (zuerst Bühler 1918; zur Kritik z.B. Oerter 1999).

Dieses Theorem ist trotz folgender Ausdifferenzierungen (Beinlich 1973) obsolet geworden. Die These, dass es ein Entsprechungsverhältnis zwischen dem Textinhalt und dem jeweils einer Altersstufe zugänglichen Erfahrungsbereich gibt, überzeugt zwar auch heute. Aber die Komplexität dieser Beziehung wird verkannt, wenn die biografischen, kommunikativen und affektiven Erfahrungen und die medialen Gegebenheiten vernachlässigt werden, auf die im Leseprozess zurückgegriffen wird³.

Gegenwärtig wird die Verlaufsform der literalen Sozialisation insbesondere unter der interaktionstheoretischen Perspektive der empirischen Lesesozialisationsforschung betrachtet (Groeben/Hurrelmann 2004): Eine Kindheit, in der literarische Kommunikation alltäglich geschieht, ist die lebensgeschichtliche Basis für die Entwicklung der

³ Eine Stufung der Leseentwicklung anhand der präferierten Buchmerkmale für Schüler:innen in der Sekundarstufe I bieten Rosebrock/Wirthwein 2014, 33f., 115.

Lesekompetenz. Lange vor Schuleintritt werden beim Vorlesen von (Bilder-)Büchern, Erzählen von Geschichten, beim spielerischen Umgang mit Reimen, Liedern usw. die musikalisch-poetischen Dimensionen der Sprache und die schrittweise Lösung der Kommunikation aus dem situativen Handlungsbezug eingeübt. Es ist die Unterstützung durch einen kompetenten Anderen in dialogischen Situationen, die es Kindern ermöglicht, sich in ihren Verstehens Bemühungen in der „Zone der nächsten Entwicklung“ (Vygotskij 2005, 84) zu bewegen. Prototypisch dafür sind dialogisch gestaltete Vorlesesituationen: Kommunikativ gestützt durch diesen Anderen, können schrittweise differenziertere und situationsabstraktere Vorstellungen aufgebaut werden (Isler 2015). Vermutlich ist die enge personale Vermittlungssituation der Grund, weshalb sich ausgeprägtes unbegleitetes Fernsehen in der Kindheit als nicht förderlich für den Sprach- und Literaturerwerb erweist. Die Vorlesesituation eröffnet dagegen die innere Bildung von „Übergangsräumen“ zwischen individuellen Erfahrungen und sozial geteilten Wirklichkeitsdeutungen (Bruner 1987; Abraham 1998). Aus dieser ko-konstruktiven Perspektive auf die Zugänge zur Bildungssprache von Kleinkindern kann der selbstsozialisatorische Anteil im späteren individuellen Lesen besser eingeschätzt werden: Auch eigenständiges Lesen kann responsiv vollzogen werden; dann wird die Weiterentwicklung der eigenen Persönlichkeit und die Orientierung auf die nächste Entwicklungszone aktiv betrieben.

Faktisch zeigen sich Ausmaß und Qualität der *literarischen Kommunikation im Vorschulalter* als hochgradig vom kommunikativen Klima der Familie abhängig (Hurrelmann/Ulich 1996; Buhl/Hilkenmeier 2026): Medial mündliche, aber konzeptuell schriftliche Kommunikationsformen werden mit Kindern in Familien der oberen Schichten umfangreicher, altersadäquater und dialogischer praktiziert als mit Kindern der unteren Sozialschichten. Entsprechend treten erstere meist mit besseren sprachlichen Voraussetzungen und differenzierterer literarischer Kompetenz (beispielsweise Wortschatz, Textsortenkenntnissen und Erzählfähigkeit) in die Schule ein. Das elterliche Vorbild und die Beteiligung der Erwachsenen an den literarischen Erfahrungen der Kinder sind zudem Grundlagen für die Motivation, sich einer Geschichte anzuvertrauen und sie als Muster imaginärer Wirklichkeitsüberschreitungen und Anregungsfaktor der Persönlichkeitsentwicklung wertzuschätzen. Die Stabilität der aus diesen Situationen erwachsenden intrinsischen Lesemotivation ist in der Folge ein entscheidender Faktor für den Fortgang der literarischen Sozialisation. Denn die eigenständige Rezeption von viel Kinderliteratur in der späten Kindheit ist zentral für die Aneignung verschiedener Komponenten von Lesekompetenz. Gute Leser:innen blicken in der Regel auf eine „Lesekindheit“ mit einer großen Menge fiktionaler Erzähltexte zurück (Hurrelmann et al., 2006). Hier scheint ein weiterer Schlüssel für das Verständnis der nachhaltigen Schichtspezifik der Lesesozialisation und eine Erklärung für die relative Erfolglosigkeit schulischer Kompensationsbemühungen zu liegen.

Der *Schriftspracherwerb* zu Schulbeginn stellt insofern eine Krise der Lesesozialisation dar, als hier den weit entwickelten literarischen Verstehens- und Genussfähigkeiten der Kinder nur unzureichende lesetechnische Fähigkeiten gegenüberstehen. Beim Selbstlesen werden sie zunächst in ihren literalen Erfahrungsmöglichkeiten zurückgeworfen - zumindest dann, wenn die literarischen Interessen und Fähigkeiten abgelöst vom technischen Üben nicht weiterhin unterstützt werden (Dehn 2021).

Die folgende Phase der *späten Kindheit* bis zur Pubertät ist für Mittelschichtkinder vom hohen Stellenwert des Bücherlesens in der Freizeit geprägt. Der Grundschulstudie Iglu zufolge lesen rund die Hälfte der Kinder in der vierten Klasse (fast) täglich außerhalb der Schule; mindestens einmal wöchentlich sind es weitere 29%. Die Problemgruppe, die fast nie (11%) oder nur ein- bis zweimal im Monat (weitere 10,5%) außerschulisch liest, ist mit insgesamt rund 22% kleiner als in den folgenden Altersstufen (McElvany et al. 2023, 138). Kinder sind Lustleser:innen: Sie wählen Lesestoffe, gerne Serien, die ein absorbierendes Sich-Versenken in den Text und imaginäre Wunscherfüllungen gewähren (Graf 2007, S. 58f). Aber auch das Verhältnis zum Lesen in der Schule und zu den dort ggf. etwas höheren Ansprüchen an die literarische Qualität der Texte ist in der Regel unproblematisch oder sogar anregend. Kinder der unteren Sozialschichten durchleben allerdings selten eine solche Lesekindheit. PC-Spiele und Social Media bestimmen ihren Mediengebrauch in der späten Kindheit (Lenhard/Richter 2024, 11).

Auf diese Viellesephase folgt in der Regel eine Motivationskrise in der sogenannten *literarischen Pubertät*, die in qualitativen Studien aufgezeigt wird (Graf 2007, 85) und auch der pädagogischen Erfahrung entspricht: Etwa ab dem 12. Lebensjahr nehmen Lesebereitschaft, Lesefreude und auch das tatsächliche literarische Lesen kontinuierlich ab. Dieser deutliche Abfall ab der 7. Klasse hält etwa bis zur 10. Klasse an. Im Ausmaß ist dieser Rückgang im Verlauf der Sekundarstufe I wiederum differenzierbar nach den sozialen Gruppen und dem Geschlecht. Etwa zwei Drittel aller Teenager haben am Tiefpunkt dieser Entwicklung in der 8. bzw. 9. Klasse das literarische Freizeitlesen fast ganz eingestellt. Nur eine Minderheit von ihnen nimmt es in der Adoleszenz wieder auf (ebd.; Philipp 2011, 63). Allerdings sollte man in Rechnung stellen, dass die Lesemotivation Heranwachsender in allen Schulformen statistisch im Laufe der Sekundarstufe I von unterschiedlichen Ausgangsniveaus aus vergleichbar und kontinuierlich abnimmt (Retelsdorf/ Möller 2008). Auch Jugendliche jenseits des Gymnasiums lesen in der späten Kindheit mehr als in anderen Lebensphasen, häufig Zeitschriften und alltägliche Kurztexte. Das Lesen längerer Texte ist für sie stärker der Sphäre des Arbeitens und Lernens zugehörig, und Lektüre wird kaum als Medium der Persönlichkeitsbildung und des Genusses erschlossen (Pieper et al. 2004; Rieckmann et al. 2013).

In der biografischen Leseforschung sind die Hintergründe dieser Lesekrise bei Mittelschichtkindern erforscht und im Zusammenspiel entwicklungspsychologischer Veränderungen und mangelnder institutioneller Unterstützung verortet worden: Ab der Pubertät wird die Kindheitslektüre mit ihren auf die kindlichen Wünsche und Bedürfnisse zugeschnittenen Gratifikationen zunehmend unbefriedigend. Dies gilt für die literarischen Themen, aber auch für die Darstellungsweisen. Retrospektiv machen Jugendliche oft den Literaturunterricht der Sekundarstufe mit seinem Zwang zur Distanz und zur Reflexion des Gelesenen für den Verlust der kindlichen Form selbstvergessener Lektüre verantwortlich. Unberücksichtigt bleibt dabei, dass die psychosexuelle Entwicklung beim Übergang vom Kind zum jungen Erwachsenen ihren Anteil hat am Verlust der kindlichen Unmittelbarkeit des literarischen Erlebens. Es muss ein Neuanfang in der persönlichen Lesegeschichte erreicht werden, für den oft Anregungen von außen notwendig sind. Das Anregungszentrum bietet nun nicht mehr die Familie, sondern in der Regel die Gruppe der Gleichaltrigen (Philipp 2008). Peer Groups, die sich im Rahmen der Schule bilden, können allerdings kaum die literalen Prägungen der Instanz Familie konterkarieren, eben weil die Schulformen selbst durch die sozioökonomische Herkunft der Schülerschaft geprägt sind (Rosebrock 2004).

Im Netz haben sich eigene Peer-gesteuerte Instanzen der literarischen Sozialisation gebildet: Auf Plattformen wie z.B. Wattpad, Goodreads, LovelyBooks, BookTok usw. wird von und für Jugendliche Belletristik rezensiert, diskutiert und empfohlen, es wird gemeinsam gelesen und literarische Texte werden (weiter-)geschrieben und ihrerseits kommentiert (als sogenannte Fanfiction, Weitin/Werber 2023; Brendel-Kepser 2025). **Social Reading-Praktiken** realisieren Anschlusskommunikation an literarische Texte in vielfältigen schriftlichen Formen und werden für die Aktiven ein wesentlicher Faktor ihrer literarischen Sozialisation (Pianzola et al. 2020; Rebora et al. 2021). Die eigenen Beiträge, seien sie literarisch oder kommentierend, können als bedeutend für andere verstanden werden, sodass Jugendliche sich als kompetente und autonome Lesende und Schreibende in einer sozialen Gemeinschaft erfahren. Solche jugendkulturellen Subkulturen schaffen Zugehörigkeit, kreative Reflexions- und Ausdrucksformen und insgesamt Teilhabe an einer literarischen Kultur, die als nahbare, zugängliche und selbstbestimmte entsteht. Schulisch erworbenes Literaturwissen spielt dabei durchaus eine Rolle. Aber im Vordergrund steht die starke Unterstützung durch ko-konstruktiven Austausch bei der selbstgesteuerten Ausbildung einer persönlichen literarischen Praxis⁴. Abzuwarten bleibt, ob die Etablierung der künstlichen Intelligenz im Alltag diese kooperativen Schreibaktivitäten Jugendlicher ebenso einschneidend verändert, wie der Einzug der Digitalität unsere literale Kultur neu formatiert hat.

Welche Bedeutung Social Reading in quantitativer Hinsicht hat, lässt sich gegenwärtig kaum einschätzen. Rund die Hälfte der 10-15-Jährigen nutzt Plattformen, um sich über Bücher zu informieren, wie der Börsenverband des Deutschen Buchhandels erhoben hat (2024, 19). Dokumentiert sind auch kräftige Steigerungen der Verkaufszahlen von sogenannter „Young Adult Literature“ seit den 2020er Jahren (ebd., 9), ein zielgruppen-spezifisches Genre, in dem Fantasy-Motive, Liebesdramatik und Sex dominierende Rollen spielen (Weis 2025). Die Frankfurter Buchmesse hat dem Genre und seiner erheblichen Fangemeinde 2024 sogar eine eigene Halle eingeräumt – immerhin geben annähernd 100% Heranwachsender aller Altersgruppen an, beim Kauf gedruckte Bücher zu bevorzugen (ebd., 16). Wie mit der Harry-Potter-Welle im ersten Jahrzehnt des Jahrhunderts zeigt sich Social Reading erneut als durchaus relevant für die literarische Sozialisation im Teenager-Alter. Solche kollektiv befeuerten Konjunkturen von Genres zeigen offenbar einen attraktiveren Ausweg aus der pubertären Lesekrise als die Schullektüre.

Allerdings sind ausgebildete literale Kompetenzen neben der technischen Verfügbarkeit die Voraussetzung aller kompetenten Netznutzung; entsprechend sind solchen kulturellen Beteiligungsangebote nicht allen Heranwachsenden zugänglich. Zudem sind die Algorithmen sozialer Medien bekanntlich intransparent, und die Folgen ausgiebiger Nutzung erweisen sich zunehmend als erhebliches Gefährdungspotential für Heranwachsende. Social Reading scheint davon jedoch nur am Rande, etwa durch verdecktes Engagement von Verlagen, betroffen, sodass sich hier die „partizipative Kultur“ ein Stück weit realisiert, die sich Jenkins (2009) von den digitalen Medien erhoffte.

Die **Schule** ist die nach der Familie einflussreichste Instanz der literalen Sozialisation (Garbe 2022, Philipp 2011, 102). Die Ziele des Teilfachs Literatur sind nicht allein auf literarisches Lernen, sondern auch auf eine Stabilisierung literarischen Lesens als Gewohnheit ausgerichtet (Scherf 2013). Gemessen an diesen Zielen sind die Erfolge des schulischen Literaturunterrichts suboptimal: Während die Leseneigung gegenüber institutionell geforderten literarischen Texten bis etwa zur 6. Klasse mit der außerschulischen Leseaktivität korrespondiert, verändert sich dieses Bild deutlich in den Klassen 7 bis 10 (Graf 2007, 149f). Das oben beschriebene Absacken der Lesemotivation, das im Freizeitbereich zu beobachten ist, findet sich in noch schärferer Konturierung im Rahmen des Literaturunterrichts. Dessen Lesestoffe sind in der Sekundarstufe I wesentlich am Aufbau von Genrewissen orientiert. Ein bis zwei Jugendbücher pro Schuljahr treten hinzu, sie werden als Leseförderung gelabelt. Die Lesein-

⁴ Vgl. den detaillierten Forschungsüberblick zu online-Praktiken Jugendlicher im Rahmen der literarischen Sozialisation von Santa María 2022.

teressen der 12-15-Jährigen werden dadurch offensichtlich nicht erreicht. Erst in der Sekundarstufe II tritt der Literaturunterricht wieder als Anregungsfaktor auf: Spätere Leser:innen beschreiben seine Langzeitwirkung positiv, er konnte literaturanalytische Fähigkeiten und Motivation vermitteln. Graf weist nachdrücklich auf die didaktischen Konsequenzen dieser beiden Statuspassagen in der literarischen Sozialisation hin: Lehrpersonen sollten in der Sekundarstufe I keine überambitionierten literaturwissenschaftlich orientierten Ziele verfolgen. Sie sollten aber wahrnehmen, dass es bei den Älteren durchaus Interesse an analytischen Kategorien und kulturellen Wissensbeständen gibt (ebd., 166). Neben der gymnasialen Oberstufe sind damit auch die Berufsschulen angesprochen.

Der Literaturunterricht der Sekundarstufe I zeigt kaum anregende, ins Freizeitlesen ausstrahlende Effekte. Neben den genannten entwicklungspsychologischen Erklärungen dafür darf die Frage nach der Qualität von Unterricht nicht aus dem Blick geraten: Angestrengte, im „fragend-entwickelnden Unterrichtsgespräch“ stark formalisierte und abstrahierende Vermittlungsprozesse von Interpretationswissen scheinen den Literaturunterricht der 12-15-Jährigen zumindest im Gymnasium noch immer zu dominieren. Für ihre literarische Sozialisation sind sie nachweislich weitgehend erfolglos. Nur zögernd erkennen Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer die Aufgabe an, die Freizeitlektüre ihrer Schülerschaft systematisch zu unterstützen (Scherf 2013). In anderen Ländern ist der Aufbau einer fruchtbaren Verbindung von Literaturunterricht und Freizeitlesen ein wesentliches didaktisches Ziel. Beispielsweise müssen in den Niederlanden Schüler:innen einen anschaulichen Bericht über ihre Leseerfahrungen mit selbstgewählten literarischen Werken vorlegen. Die Reflexion des personalen Lesens und der eigenen Lese-sozialisation ist dort neben textanalytischer und literaturhistorischer Bildung und der Entwicklung von sozialem Bewusstsein einer der vier curricular verankerten Bestandteile des Literaturunterrichts (Janssen /Rijlaarsdam 2006).

2 Lesekompetenz

Die internationalen Evaluationen der Bildungssysteme in den letzten Dekaden steuerten die Reform der Bildungsziele auch des Deutschunterrichts erheblich mit, insbesondere durch die Durchsetzung eines operationalisierbaren Begriffs des Lesens. Entsprechend ist im gymnasialen Schulwesen die Orientierung auf literarische Bildung im 20sten Jahrhundert durch eine kognitionspsychologische Perspektive auf Lesekompetenz und -förderung weitgehend abgelöst worden.

Die Schulleistungsstudien überprüfen die Leseleistung unter Maßgaben eines Lesebegriffs (*reading literacy*), der dem angloamerikanischen Bildungssystem entstammt. Er ist nicht am Fächerkanon des Schulsystems, sondern an den literalen Anforderungen der Berufswelt orientiert. Getestet werden breite Lese- und Verstehensleistungen von Sachtexten, auch von eingebetteten Tabellen, Grafiken und multimodalen bzw. Hypertexten. Literarisches Verstehen spielt dabei keine erwähnenswerte Rolle⁵.

Abb. 1: Mehrebenenmodell des Lesens (Rosebrock/Nix 2025, 15)

Ein didaktisch brauchbarer Begriff von Lesekompetenz, von dem sich Handlungsmöglichkeiten zur Leseförderung ableiten lassen, kann sich allerdings nicht allein mit den kognitiven Teilleistungen im Leseprozesses bescheiden, also mit der Auffächerung derjenigen mentalen Tätigkeiten, die die Schulleistungsstudien erheben. Denn Lehrkräfte begegnen nicht kognitiven Apparaten, sondern Subjekten, die sich als Person in ihre Leseprozesse einbringen müssen, wenn sie fruchtbar sein sollen. Und schließlich vollzieht sich Lektüre in sozialen Räumen mit eigenen Anforderungen und Konventionen, sie vollzieht sich in der Familie, in der Schule, mit den Peers, im Netz usw. Kurz: Die Entwicklung von Lesefähigkeit und -bereitschaft im Verlauf des Heranwachsens lässt

⁵ Mit den VERA-Vergleichsarbeiten des Instituts für Qualitätssicherung im Bildungswesen in Berlin wurde die Überprüfung auch des literarischen Verstehens zumindest angestrebt, vgl. Krelle 2018. Im IQB-Bildungstrend 2021 ist literarisches Textverstehen allerdings kein eigenständiger Kompetenzbereich, vgl. Stanat et al. 2022.

sich nicht allein als Ausbildung kognitiver Teilleistungen beschreiben, sondern umfasst die Identität des Lesenden in seiner Lebenswelt. Das soll die Dreiteilung in der folgenden Grafik veranschaulichen⁶:

2.1 Die kognitive Perspektive

Der obere Teil des Kreischnitts beschreibt kognitiven Tätigkeiten während Lesevorgangs, er beschreibt den Moment des Entzifferns und Integrierens der Zeichenfolgen in bedeutende Zusammenhänge. Dafür müssen Wörter und Sätze identifiziert werden, der Bezug der Sätze aufeinander muss realisiert werden, und es muss eine kleinräumige Stimmigkeit (*lokale Kohärenz*) hergestellt werden. Bei guten Lesern vollziehen sich diese niedrigsten Stufen des Leseprozesses automatisiert, d. h. ohne eigene Aufmerksamkeitsressourcen zu beanspruchen. Deshalb wird hier von hierarchieniedrigen Leseprozessleistungen gesprochen.

Für die Herstellung einer Vorstellung, wovon der Text inhaltlich insgesamt handelt (*globale Kohärenz*), müssen oft bewusste mentale Schritte vollzogen werden, weshalb die Aktivitäten auf der Prozessebene ab hier als hierarchiehoch bezeichnet werden. Als „Superstrukturen“ werden diejenigen leserseitigen Wissensbestände bezeichnet, die für die Verarbeitung der formalen Textorganisation und -gestaltung notwendig sind, z.B. leserseitiges Genrewissen oder das Erkennen von Sprachfiguren. Die hierarchiehöchste Anforderung bezieht sich auf die Wahrnehmung und Verarbeitung von Bedeutungen, die nicht manifest auf der Textoberfläche ausgesagt werden, sondern indirekt aus der Art und Weise der Darstellung geschlossen werden müssen (Richter/Christmann 2002). Diese fünf Anforderungen werden in der Lektüre nicht nacheinander abgearbeitet, sondern weitgehend parallel. Dabei werden sowohl leserseitige Wissensbestände eingespeist (*top down-Prozesse*) als auch Bedeutungen aus den Buchstabengruppen generiert (*bottom up-Prozesse*). Im sogenannten „Situationsmodell“ sind diese Leistungen integriert; das Situationsmodell ist die bildlich-signitive innere Vorstellung in einem gegebenen Moment der Lektüre.

Die Schulleistungstudien erheben wesentlich diese Prozessleistungen.

2.2 Die Perspektive der lesenden Person

Das Subjekt, das liest, ist in weit vielfältigerer Weise in seinen Leseakt „verstrickt“ (Iser 1976): Es integriert sein Vorwissen auf unterschiedlichen Ebenen, es ist ggf. auch emotional und synästhetisch beteiligt am Geschehen. Es engagiert sich insgesamt dafür, die Textwelt innerlich teils bildlich, teils signitiv als sinnvolle zu errichten und zu prozessieren. Dabei muss es strategisch einzelne Bedeutungen zusammenführen, um seine Leseziele zu verwirklichen. Universale Leseziele sind die Bildung von Kohärenz zwischen den Textteilen und von Relevanz der Textaussagen; subjektive und situative Ziele treten differenzierend hinzu, sodass zumindest funktionale Lektüren einer Aufgabenstellung folgen (Rouet/Britt 2024). Schließlich reflektiert die lesende Person auch die Textinhalte je nach äußeren Anforderungen und eigenem Engagement, bezieht sie beispielsweise auf die eigene Lebenswelt, bewertet sie usw. All das tun engagiert Lesende mental aktiv. Wer weniger oder gar kein „reading engagement“ (Jörgens 2013) aufbringt, liest nur Wort für Wort und wird kaum mehr als ein paar Stichwörter zum Textgehalt sagen können.

Für die Beschreibung *digitaler Lektüreakte* gewinnt die Komponente „Selbstregulation“ auf der Subjektebene dann außerordentlich an Gewicht, wenn mehrere untereinander verlinkte bzw. multimedialen Dokumente verstehend rezipiert werden. Denn dabei geht es nicht nur darum, ein angemessenes Situationsmodell zu errichten und zu prozessieren wie bei linearen Texten, die ihre Inhalte strukturiert anbieten und dabei einer klaren Kommunikationsabsicht folgen. Recherchierende im Netz müssen vielmehr selbst einen „roten Faden“ zwischen Dokumenten verschiedener Art errichten und aufrechterhalten. Sie müssen zunächst für und dann zwischen mehreren, ggf. inhaltlich konkurrierenden Dokumenten Kohärenz und Relevanz herstellen, um ein integriertes mentales „Dokumentenmodell“ zu errichten (Lenhard 2024, 54). Verschiedene Texte, Bilder, Grafiken usw. müssen nicht nur gesucht, als relevant identifiziert, inhaltlich erfasst, bewertet und aufeinander bezogen, sondern zudem quellenüberprüft werden.

Diese miteinander verwobenen Teilleistungen müssen auf der Subjektebene geplant, überwacht und reguliert werden – Metakognition ist unabdingbar. Gesteuert werden sie durch die Aufgabe, die sich Lesende für ihre Rechercheprozesse geben. Damit die Ziele und Strategien metakognitiv aufeinander abstimmen und passend eingesetzt werden können, muss ein entsprechendes „Aufgabenmodell“ konstruiert werden (Rouet/Britt 2024, 52), das lesend gewissermaßen abgearbeitet wird. Das ist für alle funktionalen, auf Problemlösen orientierten Lektüreakte der Fall; für digitale Recherchen wird es allerdings kognitiv außerordentlich komplex. Denn es braucht dafür Zielorientierung, Selbstregulation, kursorisches Lesen, schnelles Bewerten und kritische Distanz zu den Inhalten jeweils in ganz anderem Ausmaß als bei einer linearen Lektüre, als z.B. bei einer PDF am Bildschirm oder bei den typischen Social Media-Rezeptionen (Philipp 2024, 2025). Deshalb gehört zu diesen Aktivitäten in der Regel auch

⁶ Für eine ausführliche Erläuterung dieser Grafik s. Rosebrock/Nix 2025, 13-26.

das (Mit-)Schreiben. Der Begriff der Lesekompetenz wird durch die Anforderungen der Netzrecherche umfangslogisch noch umfassender und ist inhaltlich noch entschiedener auf effektive Informationsverarbeitung orientiert. Womöglich wäre es hilfreich, den Lesekompetenzbegriff im Wesentlichen auf Lektüren medial linearer Texte zu beziehen und bei der Verarbeitung von konzeptionell digitalen Dokumenten von Recherchekompetenz zu sprechen. Denn die Spanne innerhalb des Begriffs wird andernfalls sehr groß: Die versunkene Lektüre eines 10-Jährigen in einen spannenden Kinderkrimi lässt sich kaum mehr mit dem metakognitiv gesteuerten kritischen Textmanagement bei solchen Netzlektüren auf einen Nenner bringen.

Absehbar scheint, dass die Large-Language-Modelle die beschriebenen Lese- und die Schreibanforderungen bei der Netzrecherche im großen Maßstab übernehmen. Mit der Eroberung der produktiven Seite von Literalität, dem Schreiben, greift KI damit ähnlich tief in die (schrift-)sprachliche Kommunikation der Gesellschaft ein wie die Etablierung der Digitalität die Beschaffenheit von Texten und ihre Rezeption im kulturellen Maßstab verändert hat.

2.3 Lesen in Handlungszusammenhängen

Schließlich ist es notwendig, die Eingebundenheit von Lektüren in lebensweltliche Zusammenhänge zu berücksichtigen. Zunächst zur medialen Präsentation des Lesestoffs:

Studien haben gezeigt, dass eine Textpräsentation am Bildschirm im Vergleich zu derselben auf Papier bei Sachtexten zu einer etwas schnelleren Lektüre und einem etwas schwächerem Textverstehen führt (Delgado et al. 2018). Damit korrespondiert ein PISA-Ergebnis, demzufolge 15-Jährige, die im Alltag überwiegend gedruckte Texte lesen, die besseren Lesekompetenzen zeigen, verglichen mit diejenigen, die von einer gemischten Nutzung berichten. Die schwächsten Kompetenzen zeigen diejenigen, die überwiegend in digitalen Medien lesen (Sälzer 2021, 14). Die alltägliche Praxis des überfliegenden Lesens von belanglosen Kurztexten droht die Lesepraktiken ganzer Gesellschaften im historischen Maßstab zu verändern – diese Befürchtung hat eine internationale Forschergruppe mit großer Dringlichkeit in der sogenannten Stavanger-Erklärung formuliert. (E-READ 2019). Mit PISA lässt sich ihre Vermutung zur Bedeutung nicht nur des Mediums, sondern auch der Textlänge für die Aneignung von Lesekompetenz durchaus untermauern: In Schulen, die regelmäßig die Lektüre von fiktionalen Texten mit mehr als 100 Seiten einfordern, zeigen sich signifikant bessere Lesekompetenzen als in denen, die sich mit kürzeren Lektüren zufrieden geben, wobei das sozioökonomische Profil der untersuchten Schülerschaft und Schulen berücksichtigt ist (OECD 2021, 120). Hier zeigt sich ein Hinweis auf die Kausalitätsrichtung zwischen der vermehrten Lektüre langer Texte und guten Kompetenzen: Lange Texte unterstützen die Entwicklung von Lesekompetenz, wobei die Verarbeitungstiefe allerdings eine Rolle spielen könnte.

Am Bildschirm liegt offensichtlich eine bestimmte Lesehaltung nahe: das schnelle Überfliegen von Kurztexten, wie es in Social-Media-Rezeptionen vorherrscht und sich erfahrungsgemäß bei der Netzlektüre leicht einstellt. Das Gegenbild zu dieser Lesehaltung ist sogenanntes „Deep Reading“ (Wolf 2018). Mit dem Begriff ist eine vergleichsweise langsame, tendenziell selbstvergessene, tiefe Verarbeitungsweise gemeint, wie sie prototypisch bei der selbständigen Kinderbuchlektüre in der späten Kindheit oder beim konzentrierten Lernen aus Texten beobachtet werden kann. Deep Reading meint das Sich-Einlassen auf längere komplexe Texte, es umfasst beispielsweise den Aufbau von Empathie oder das Schlussfolgern und Reflektieren. Die Fähigkeit und Bereitschaft zu Deep Reading sollte im Schulcurriculum über Kinderliteratur im Grundschulalter sicher angeeignet werden, biografisch also vor der Vermittlung digitaler Literalität, so die Forderung in der Stavanger-Erklärung.

Allerdings ist seit den Befürchtungen der Stavanger-Forschenden ein weiterer epochaler Medienbruch aufgetreten: Künstliche Intelligenz wird mit den Large-Language-Modellen zweifellos eine tiefe Veränderung der literalen Kultur bewirken. Wenn die KI Texte zusammenfasst, wenn sie die beschriebenen Rechercheaufgaben im Netz übernimmt und Dokumente hierarchiehoch verarbeitet, dann entfallen die Mühen der Recherche ebenso wie die des tiefen Verarbeitens anspruchsvoller Texte – und was nicht ausgeübt wird, wird auch nicht entwickelt. So wenig wie das Smartphone die Lesekompetenz Heranwachsender gesteigert hat, obwohl damit außerordentlich viel zusätzlich gelesen wird, so wenig ist von der Textproduktion der LL-Modelle zu erwarten, dass sie die literalen Kompetenzen fördert oder auch nur unterstützt. Dass KI auch das Potential zur dialogischen Begleitung beim Lesen und Lernen hat lässt sich konzeptionell zumindest zeigen (z.B. Führer/Nix 2024; Hesse/Helm 2025; OECD 2026).

Nicht nur die mediale Gegebenheit, auch die soziale Situation, in der und für die gelesen wird, bestimmt den Modus der Lektüre mit. Die jeweils eingenommene Lesehaltung wird auch durch kommunikative Verarbeitungspraktiken geformt, seien sie vorgängig, nachträglich oder – wie oben für Vorlesesituationen bzw. für Social Reading beschrieben – begleitend. Solche Anschlusskommunikationen bieten große Chancen der Unterstützung auch bei selbständigem Lesen. Sie sind in ihrer Wichtigkeit für die Lesesozialisation und das Lernen kaum zu überschätzen: Man könnte die gesamte Schule als gesellschaftliche Institution beschreiben, die zum Zweck der Durchführung von Anschlusskommunikation an Leseprozesse eingerichtet wurde. Denn in den meisten Fächern ist das

gesellschaftlich wesentliche Wissen und Können, dass erworben werden soll, in Texten konserviert, und Unterricht hat die Aufgabe, in anschlusskommunikativen Situationen die adäquate Übernahme der Wissens- und Könnensbestände sicherzustellen.

Soweit die Erläuterungen zu dem abgebildeten Lesekompetenzmodell. Es ist gegenüber der gelesenen Textsorte zunächst neutral: Es kann auf die Lektüre linearer und nicht-linearer, ästhetischer und pragmatischer, konventioneller und Hypertexte angewandt werden, auf einfach strukturierte wie auf komplexe Texte mit tief eingebetteten, nur indirekt erschließbaren Gehalten. Die Auffächerung der Teilleistungen von Lesekompetenz ist für Diagnoseschritte brauchbar: Gelingt es überhaupt, so flüssig zu lesen, dass die Sätze richtig miteinander verbunden werden können? Können kleinere und auch größere Sequenzen angemessen aufeinander bezogen werden? Ist die globale Thematik des Textes schon zu Beginn des Leseaktes zutreffend mental entworfen? Wird adäquates Vorwissen aktiviert und mit den Textinhalten verbunden? Wird die Organisationsform des Textes wahrgenommen? Werden Hinweise auf die Darstellungsintentionen erkannt und verarbeitet, beispielsweise uneigentliche Sprachverwendung? Ist die lesende Person strategisch engagiert, verarbeitet sie den Text tief? Ist die Lesehaltung situativ angemessen und, falls erforderlich, zielorientiert?

Auf der Basis eines solchen ausdifferenzierten Begriffs von Lesekompetenz wird deutlich, dass ganz unterschiedliche Leseprobleme in den verschiedenen Jahrgängen und Schulformen vorliegen, die entsprechend unterschiedliche Verfahren der Förderung verlangen. Den drei Ebenen des Kompetenzmodells zur Beschreibung von Lesefähigkeit werden im Folgenden mit dem Trainieren des automatisierten Dekodierens auf der Prozessebene, der Anleitung zu strategischem Textverstehen auf der Subjektebene und dem Aushandeln von Textbedeutungen auf der Handlungsebene jeweils zentrale Förderdimensionen zugeordnet.

3 Leseförderung

3.1 Förderung der hierarchieniedrigen Leseleistungen

Eine zentrale Voraussetzung für verstehendes Lesen ist *Leseflüssigkeit*. Lange wurde vorausgesetzt, dass die Kinder am Ende der vierten Klasse einen Text im Rahmen des Grundwortschatzes flüssig vorlesen können. Das ist für rund ein Viertel nicht der Fall; vor allem die Schülerschaft von Haupt- und Förderschulen in großstädtischen Bereichen lesen mehrheitlich noch nicht ausreichend flüssig, was heißt:

- Ihre Worterkennung ist bei altersgemäßen Texten noch nicht voll automatisiert (– sie müssen immer wieder Wörter lautierend erlesen, statt sie zu erkennen);
- die Dekodiergenauigkeit ist ungenügend (– sie verlesen sich sinnentstellend, ohne es zu bemerken und sich zu korrigieren);
- ihre Lesegeschwindigkeit reicht nicht aus, um den Zusammenhang längerer Sätze erfassen zu können (– etwa 100 Wörter pro Minute werden als notwendige „Mindestbetriebsgeschwindigkeit“ des Lesens angesehen), und
- sie sequenzieren Sätze beim Lesen nicht adäquat (dies wird beim Vorlesen durch Stockungen, Wort-für-Wort-Lesungen bzw. fehlende bzw. fehlerhafte Intonation sichtbar).

Wer auch einfache Texte nicht so flüssig vorlesen kann wie sie oder er spricht, hat noch gravierende Probleme im hierarchieniedrigen Bereich des Leseprozesses; ein eher negatives lesebezogenes Selbstkonzept und ein wenig förderliches Umfeld kommen für diese Schülerschaft oft erschwerend hinzu. Sie braucht vordringlich Verfahren, die die automatisierte Worterkennung steigern. Sogenannte Lautleseverfahren haben sich dabei in vielen Studien als erfolgreich und schulisch gut umsetzbar erwiesen. In Lautlesetandems lesen Schülerpaare (oder ein Erwachsener mit einem Kind) synchron halblaut und wiederholend Textpassagen („im Chor“); bei Fehlern setzen Verbesserungsroutrinen ein. Solche und verwandte Verfahren, die auf überwachtes lautes Lesen setzen, sollten bei Bedarf schulisch möglichst in allen Fächern Anwendung finden.⁷

⁷ Vgl. zur Wirksamkeit und zum Transfer auf Leseverstehen Rosebrock et al. 2010, zur praktischen Durchführung Kutzelmann/Rosebrock 2018, Rosebrock et al. 2025. Seit unseren Frankfurter Leseflüchtigkeits-Studien mit Haupt- und Grundschulen ab 2006 liegen weit mehr Forschungsbeiträge, Publikationen und Unterrichtshilfen zur Flüssigkeitsförderung vor als hier angeführt werden können. Auch stellen viele Landesinstitute auf ihren Bildungsservern z.T. sehr gute Unterrichtsmaterialien zur Förderung von Leseflüchtigkeit kostenlos zur Verfügung, z.B. das LISUM (BE/BB), das STIFT-Portal (NRW) oder FiLBY (BY). In den bundesweiten Aktivitäten der BISS-Initiative liegt ein starkes Gewicht auf Leseflüchtigkeit. Auch das sogenannte „Leseband“ an Grundschulen setzt Lautleseverfahren ein, ebenso wie das kostenpflichtige digital gestützte „Lesesportler“-Programm in verschiedenen Bundesländern. Weiterhin entstehen z.Z. Projekte, in denen die Tutorenrolle in Lautleseverfahren von einem Avatar oder einer künstlichen Intelligenz übernommen wird. Die KI-Auswertungen sind z.Z. allerdings noch außerordentlich fehlerhaft; außerdem muss die Praxis noch erweisen, ob auf die personale Begleitung beim Üben tatsächlich verzichtet werden kann.

Auch Routinen, die auf eine Steigerung der Lesemenge setzen, sind hier angeraten (Lange 2012, Dube 2015). Schließlich blicken gute Leser:innen in aller Regel auf Viellesephasen in ihrer mittleren und späten Kindheit zurück. Bei Vielleseverfahren werden Anreizsysteme für eigenständige Lektüre geschaffen – beispielsweise ein „Lesepass“ –, es werden Zeiten des selbstbestimmten stillen Lesens installiert und anregende, eher unterkomplexe, aber motivierende Kinderbücher zur Auswahl gestellt, die individuell gelesen werden. Eine engschrittige individuelle Begleitung kann bei Bedarf sicherstellen, dass das Engagement für das Textverstehen aufrechterhalten wird. Obwohl Vielleseverfahren in empirischen Studien nicht die gleiche hohe Wirksamkeit für die Steigerung der Leseflüssigkeit aufweisen können wie die Lautleseverfahren (Gold et al. 2010; Rieckmann, 2010), zeigen sie doch Effekte auf verschiedenen Ebenen (Dube 2014): Sie eröffnen Vertrautheit mit längeren Texten, sie erlauben persönliche Textzugänge und eine Einbindung in die schulische Lesekultur. Allein mit Flüssigkeitstrainings ist der Weg zu eigenständigen Lesegewohnheiten kaum ausreichend gebahnt; dafür braucht es auch eine lebendige, wertschätzende und sozial geteilte Lesekultur der Klasse und der ganzen Schule. Die Einrichtung von Ganztagschulen bietet eine große Chance zur Entwicklung einer lesefördernden Schule (Jörgens et al. 2022).

3.2 Förderung durch die Vermittlung von Lesestrategien

Eine zweite große Gruppe bilden Schüler und Schülerinnen, die ausreichend flüssig lesen, die aber nach der Lektüre kaum angeben können, welche Themen und Sachverhalte wie verhandelt wurden. Sie bringen zu wenig mentales Engagement im mittleren Bereich der Prozessleistungen und auf der Subjektebene auf. Gemessen an den guten Leser:innen liegen ihre Defizite auch, aber wiederum nicht nur im motivationalen Bereich. Zudem befinden sie sich wegen meist fehlender sprachlicher Differenziertheit, wegen eines offensichtlich nur unzulänglich kompensierenden Unterrichts im Bereich des weiterführenden Lesens in den letzten beiden Grundschuljahren und wegen eines insgesamt mehrjährigen Defizits sowohl an Lesemenge als auch an Leseerfahrungen in einer Misserfolgsspirale, die weitgehend verhindert, dass sie sich aktuell mit Engagement der Lektüre zuwenden und aus Texten tatsächlich lernen können. Stattdessen betreiben sie das schulisch geforderte „Durchlesen“ von Texten als ein „Durchkommen“ und können dann kaum mehr als Stichwörter wiedergeben. Diese Gruppe muss in erster Linie aktiv Lesestrategien einsetzen, um überhaupt adäquate mentale Korrelate während des Prozesses zu erreichen, um ein Situationsmodell zu bilden und es weiter zu prozessieren. Strategietrainings, die oft als eigene Programme vorliegen, sollen gezielt auf die kognitive Weiterverarbeitung der unmittelbaren Textinformationen im lokalen Bereich hin zu einem globalen Textverstehen wirken. Die Schülerinnen und Schüler werden bei der Vermittlung von Lesestrategien zum bewussten Planen und Überwachen ihres Leseprozesses angeleitet (Gold 2018; Philipp 2015; Philipp/Schilcher 2012).

Seit der ersten PISA-Studie und seitdem in unzähligen Wiederholungen drängen u.a. die Autor:innen der Schulleistungsstudien auf das Trainieren von Lesestrategien⁸. Die Administration und die Schulen haben sich diese Forderungen zu eigen gemacht, der Markt hat ein breites Spektrum von solchen Trainings entwickelt, in der Sekundarstufe I ist Strategievermittlung durch alle Bundesländer in die Curricula integriert. Und der Erfolg dieser Implementation? Zwar liegt die deutsche Schülerschaft in punkto Strategiewissen in PISA 2018 an der Spitze sämtlicher beteiligten Staaten (Reiss et al. 2019, 105). Allerdings sind in vielen Ländern die Leseleistungen signifikant besser als in der BRD, trotz deutlich schwächerem Strategiewissen (ebd.). Dabei hat die Evaluation von Strategieprogrammen in den USA und auch hierzulande schon früh gezeigt, dass sich das Leseverstehen in natürlichen Unterrichtssituationen mit solchen Programmen faktisch nicht wirksam steigern lässt (Mokhlesgerami et al. 2007; Allington 2013; Schneider 2019, 11; Lenhard 2024, 139); der Transfer von den kontrollierten Studien in die gegebenen Klassenzimmer zeigt erhebliche Probleme (Philipp/Souvignier 2016).

Natürlich müssen Schüler:innen nach wie vor dazu animiert werden, herausfordernde Texte engagiert strategisch zu verarbeiten. Klassischerweise wird das in Schulbücher und im Unterricht durch Fragen angeregt; die gezielt anspruchsvolle mentale Verarbeitungsschritte einfordern; beispielsweise wird gefordert, einen wesentlichen Begriff oder den Zusammenhang zwischen zwei Absätzen zu erklären, womit strategisches Denken herausgefordert wird. Wer jemals mit der Formulierung solcher texterschließenden Fragen beschäftigt war, weiß, wie anspruchsvoll es ist, den Punkt zu treffen, an dem Schüler:innen über eine bestimmte textseitige Hürde mit dem richtigen Denkschritt konkret hinweggeholfen werden kann. Strategieprogramme delegieren mit ihren inhaltsleeren Handlungsanweisungen diese Aufgaben an die Schülerschaft. Sie setzen damit partiell voraus, was sie erreichen wollen: Textverstehen.

⁸ Siehe z.B. die damals wirkungsmächtige Expertise des Bundesministeriums für Bildung und Forschung: [Artelt et al. 2005](#).

Nachweislich wirkungsvoll und eher als lesedidaktisches Prinzip denn als begrenztes Programm einzusetzen ist das sogenannte Reziproke Lehren (Reciprocal Teaching⁹). Es macht kooperatives Lernen für die strategische Texterschließung nutzbar. Dafür wurden Routinen entwickelt, wie Schüler:innen in Kleingruppen vier universalen Lesestrategien eigenständig anwenden und überprüfen (*Fragen zum Text formulieren – einen Textabschnitt zusammenfassen – Vorhersagen über den Fortgang des Textes aufstellen – Verständnisschwierigkeiten klären*). Von einem „Lesemeister“, meist der Lehrkraft, wird zuvor die Funktionsweisen der Strategien mittels Lautem Denken konkret am Text demonstriert. Die Kinder arbeiten dann diese vier Aufgaben gesprächsweise für jeden Textabschnitt ab. Eines der Kinder übernimmt die evaluierende Lehrerrolle und fordert die sukzessive Strategieranwendung immer wieder ein. Die drei anderen sind in der Schülerrolle. Beim nächsten Textabschnitt werden die Rollen gewechselt. Die Lernende erarbeiten auf diese Weise strukturiert und kooperativ einen gemeinsamen Text, wobei bei jedem Kind oder Jugendlichen sowohl kognitive als auch metakognitive Prozesse aktiviert werden. Das Vorgehen wird als außerordentlich wirksam zur Förderung des Leseverständnisses angesehen (Hattie 2009, 204).

Alle Fächer sind betroffen, wenn nicht eigenständig aus Texten gelernt werden kann. Denn gute Lesekompetenz ist mit zunehmender Textkomplexität auch zunehmend domänenspezifisch geprägt, was dem Vorwissen eine wachsende Bedeutung gibt. Wer einen Sachtext in Chemie gut versteht, kann erhebliche Textverstehensprobleme im Geschichtsunterricht haben usw. Im Literaturunterricht liegt, allein lesedidaktisch gesehen, neben der Förderung von Lesefreude der Schwerpunkt in der Vermittlung von Textsortenkenntnis und der Fähigkeit, auf der Basis subjektiven Engagements und literaturspezifischen Vorwissens über Texte zu reflektieren – was, leserseitig gewendet, bedeutet: Es werden insbesondere literaturspezifische Superstrukturen sowie die Kenntnis von poetischen Darstellungsweisen aufgebaut. Damit zielt der Literaturunterricht, lesedidaktisch gesehen, auf die Unterstützung der hierarchiehohe Ebenen des Leseprozesses. Was hier gelernt wird, lässt sich aber nicht ohne weiteres auf die Sachtextlektüren der Fächer übertragen, deren Textsorten anders organisiert sind und die in anderer Weise auf Außertextuelles verweisen. Die Fächer brauchen eigene Vermittlungspraktiken für die hierarchiehohe Bereiche des Textverstehens in ihrer Wissensdomäne.

Strategisches Denken und metakognitive Selbstregulation sind schließlich für eine kompetente digitale Recherche im Netz verlangt, und zwar in weit höherem Ausmaß als beim Erschließen eines vergleichbaren linearen Textes (Lenhard 2024, 51f). Die Vorschläge zur Vermittlung elaborierter digitaler Recherchekompetenz erscheinen entsprechend wie eine Potenzierung der gängigen Strategievermittlungsprogramme: Beim suchenden Navigieren im Netz, beim Evaluieren der Zuverlässigkeit von Dokumenten, beim Integrieren von Aussagen unterschiedlicher Herkunft in die selbst entwickelte Fragestellung und schließlich bei der selbstregulierenden Steuerung all dieser aktiven geistigen Handlungen müssen Lesende jeweils strategisch vorgehen (Gold 2023). Erst dann ist eine Lesehaltung „epistemischer Wachsamkeit“ (Philipp (2025) realisiert. Sie ist in Zeiten von Fake News und KI erforderlich, und sie entsteht nicht von selbst – es braucht dafür systematischen Unterricht in „digital literacy“. Übrigens war in vordigitalen Zeiten diese Haltung von Wissenschaftler:innen bei der Forschung im Bücherkosmos der Bibliothek erforderlich – nicht aber für Schüler:innen.

Und doch gilt der Buchtitel von Gold (2023): *Digital lesen. Was sonst?* Die schulische Vermittlung guter Lese- und Recherchekompetenzen ist für ein demokratisches Gemeinwesen unabdingbar. Bewusst sollte für Lehrpersonen bleiben, was auf was in der Erwerbssperspektive folgt: Sichere Rezeptionskompetenz bei längeren linearen Texten, zunächst mit Kinderbüchern, dann auch mit Lehr- und Fachtexten, ist die Voraussetzung des erfolgreichen Jonglierens und epistemisch wachsamem Verarbeiten multimodaler Dokumente im Netz.

3.3 Förderung durch Anschlusskommunikation: Literaturerfahrung im Unterricht und außerhalb

Schließlich fällt insbesondere in den Klassenstufen 7 bis 10 eine dritte Gruppe von Schülerinnen und Schülern auf, die oft auf eine reiche Lesegeschichte in der Kindheit zurückblicken und auch prinzipiell eigenständig lesen können, es aber aktuell nicht tun. Freizeitlesen kommt bei ihnen nicht mehr vor.

Selten wird dem *Literaturunterricht* in der Rückschau von späteren Leser:innen ein positiver Einfluss auf die eigene Lesesozialisation zugeschrieben. Wenn das der Fall ist, dann sind es in der Regel einzelne Lehrpersonen, die als literarisch engagierte und kompetente „Türöffner“ in lebensbegleitendes Literaturlesen enthusiastisch erinnert werden, allerdings meist aus dem Unterricht in der Oberstufe (Graf 2007, 154, 165). Viel häufiger, geradezu regelmäßig, erscheinen in den Leseautobiografien dagegen Ressentiments späterer Leser:innen: Die Zwänge zur Analyse und sinnlose Wissensbestände hätten ihnen allen Spaß an der Literatur verdorben. Solche Aussagen sollten zwar ernst genommen, ihnen sollte aber doch nicht uneingeschränkt geglaubt werden, wie oben angesprochen:

⁹ Zuerst Palinscar/Brown 1984; für eine detaillierte Beschreibung s. Borsch 2023, 95f; für ein anschauliches Transkript einer Kleingruppe von Lernenden s. Demmrich/Brunstein 2004, 288f. Das Verfahren wurden für mehrsprachige Gruppen didaktisch adaptiert und ausgearbeitet, vgl. BISS-Trägerkonsortium 2020.

Sie lassen die entwicklungspsychologischen Motive der Lesekrise unerwähnt und fungiert wohl auch als Stilelement retrospektiver literarisch-intellektueller Selbstbestimmung. Außerdem erinnern spätere Nicht-Leser vor allem der unteren Sozialschichten ihren Unterricht nicht in dieser Weise. Insbesondere Hauptschüler:innen verlassen in der Regel das Schulsystem, ohne überhaupt auf literarische Erfahrung im Kontext des Deutschunterrichts zurückzublicken. Persönliche Beteiligung an der ohnehin seltenen Lektüre eines jugendliterarischen Buches in den letzten Hauptschuljahren ist in retrospektiven Interviews fast nicht rekonstruierbar. Zwischen Lektüre und Lebenswelt stellte sich im Kontext des Literaturunterrichts für diese Schülerschaft kaum eine wie auch immer geartete Verbindung her (Rosebrock 2004). Die These Bourdieus (1974), dass im unteren Segment des Bildungssystems der hochkulturelle Habitus „Literarisches Lesen“ lediglich normativ vorgeführt, zugleich aber als unerreichbar konturiert wird (Kämper-van den Boogaard 1992), hat einige empirische Evidenz. Aus solchen Distinktionszirkeln „auszusteigen“ und authentische literarische Erfahrung auch für schwache Leserinnen und Leser durch unterstützende Anschlusskommunikation zu ermöglichen, muss ein starkes Anliegen von Literatur-Lehrkräften sein.

Anschlusskommunikation zu literarischen Texten kann zu einem zentralen Treibstoff der Lesemotivation werden, wenn in ihr die Vermittlung von Teilfähigkeiten literarischer Kompetenz (z.B., Genrewissen, textanalytische Fähigkeiten, literaturhistorische Kenntnisse) mit der Vertiefung von personalen Literaturerfahrungen zusammengeht. Um in ein reflexives Wechselspiel zwischen dem unmittelbaren sinnlichen Erleben von Sprache und dem reflexiven Verstehen von Bedeutungen im literarischen Leseprozess hineinzuwachsen, brauchen Heranwachsende kommunikative Situationen, in denen sowohl die Unmittelbarkeit der Leseerfahrungen als auch ihre Sinnverheißungen sprachlich verhandelt und dadurch reflexiv zugänglich werden. Solche kommunikativen Situationen festigen die Verbindung von intellektuellen und ästhetischen Erfahrungen im literarischen Lesen und schaffen durch die soziale Teilhabe an literarischer Kultur Autonomie- und Selbstwirksamkeitserfahrungen. Wie wirkungsvoll Anschlusskommunikation außerhalb der Schule ist, belegen die frühkindlichen Vorlesesituationen, belegen auch die oben beschriebenen Social Reading-Aktivitäten in der außerschulischen Lesekultur. Ein Literaturunterricht, dem es gelingt, die Potentiale literarischer Geselligkeit für das literarische Lernen zu entfalten, wird eine bedeutendere Rolle in den Sozialisationsverläufen junger Leser:innen spielen¹⁰.

3.4 Unterstützung bei den literalen Entwicklungsaufgaben

Wirkungsvolle schulische Leseförderung sollte von den spezifischen *lesesozialisatorischen Entwicklungsaufgaben* ausgehen, die Kinder und Jugendliche in den verschiedenen Phasen ihres Heranwachsens zu bewältigen haben. Das ist ein anderer Ansatz als eine primär defizitorientierte Förderung, deren Ausgangspunkt die verschiedenen Teilleistungen des Leseprozesses sind. Im Mittelpunkt steht vielmehr die Frage, welche nächsten Schritte in der literalen Entwicklung anstehen und wie sie systematisch unterstützt werden können.

Wie generell im Entwicklungsprozess Heranwachsender stellen sich auch im Verlauf der literalen Sozialisation spezifische Aufgaben, die bewältigt werden müssen, um Teilhabe an der schriftorientierten digital vernetzten Gesellschaft zu erlangen. Im Grundschulalter umfasst diese Entwicklungsaufgabe auf der Prozessebene ausreichende Leseflüssigkeit und die verstehende Verarbeitung von altersangemessenen Texten. Sie umfasst auf der Subjektebene die Bereitschaft, die literalen Fähigkeiten selbstständig einzusetzen und aktiv weiterzuentwickeln, um allfällige Probleme zu lösen bzw. eigene Interessen und Bedürfnisse zu verfolgen. Am Ende der Kindheit sind die Leseaktivitäten idealerweise nicht mehr wie zu Schulbeginn auf die enge Unterstützung durch Erwachsene angewiesen. Jenseits der portionierten und verordneten Leseaufgaben in der Schule entfalten sich nun selbstbestimmte Lesepraktiken und -gewohnheiten. Dafür müssen die Kinder aktiv passenden Medien entdecken, kennenlernen und nutzen. Wer diese literale Entwicklungsaufgabe bewältigt, erkundet eigenständig altersangemessene literale Handlungsmöglichkeiten – er oder sie ist nun auf der Stufe „autonomer Literalität“ (Garbe et al. 2006, 135). Diese „Leseautonomie“ (ebd.) muss mit dem Ende der Kindheit erreicht sein, weil sie eine Voraussetzung für die folgende Entwicklungsaufgabe ist: die Ausdifferenzierung verschiedener Lesehaltungen, z.B. das kritische Lesen.

Die Ausdifferenzierung der Lesefähigkeit in unterschiedliche Lesehaltungen je nach Funktion der Lektüre ist als nächster Entwicklungsschritt gefordert. Mit „Lesehaltungen“ sind die Verarbeitungsmodalitäten im Prozess angesprochen, gewissermaßen das jeweils erforderliche Set an Textverarbeitungsstrategien. Der Leseforscher Werner Graf hat – in vordigitalen Zeiten und auf der Basis von mehr als tausend Leseautobiografien von Studierenden – verschiedenen Lesemodalitäten typisiert und beschrieben, über die gute erwachsene Leser:innen verfügen. Z.B. lesen sie in einem instrumentellen Modus, wenn sie selektiv bestimmte Informationen gewinnen wollen, oder sie verfolgen mit ihrer Lektüre individuelle thematische Interessen, oder sie lesen im Rahmen von Teilhabe an einer sozialen Subkultur – beispielsweise Literatur zum Klimawandel – oder um ästhetische Erfahrungen zu erleben oder auch, um mit Unterhaltungsliteratur mental gewissermaßen abzuschalten, usw. (Graf, 2004). Ergänzt werden müssen die von Graf beschriebenen Lesehaltungen um die kulturell neuen digitalen Rezeptionsmodalitäten. Sie lassen sich nicht in einer einzigen Haltung fassen: Sich in Social Media zu bewegen heißt meist, eher

¹⁰ Für die Erprobung und Evaluation eines entsprechenden Unterrichtskonzepts siehe Hoff et al. 2026.

kurze und kürzeste Text-Bild-Kombinationen in rascher Folge flüchtig zur Kenntnis zu nehmen, ohne sie eigens zu reflektieren – eine verführerische, allerdings wenig ertragreiche Lesehaltung. Dem diametral gegenüber steht eine kompetente Netzrecherche, bei der Informationen aus verschiedenen digitalen Dokumenten entnommen, kritisch evaluiert und kontinuierlich in die leserseitig gesetzten außertextlichen Zielperspektiven integriert werden – eine wie beschrieben kognitiv außerordentlich anspruchsvolle Haltung, die schulisch vermittelt werden muss.

Beim literarischen Lesen stellt sich mit dem Ende der Kindheit die Aufgabe, das Verhältnis von Selbst und Text neu auszurichten. Es gilt nun, die personale Beteiligung am literarischen Geschehen in den Rahmen einer reiferen Identität hinüberzuretten. Trotz der gewachsenen Distanz zu den imaginären Wunscherfüllungen mit Kinderliteratur muss weiterhin subjektives Engagement an der literarischen Kommunikation aufgebracht werden, um von ihren bildenden Potentialen zu profitieren. Das impliziert die Wahrnehmung der persönlichen Resonanz auf den Text und ist Voraussetzung für die Wertschätzung von Ambiguität und Alterität in literarischen Lektüren, die es nun auszubilden gilt.

Zusammengefasst verlangt die lesesozialisatorische Entwicklungsaufgabe ab der Sekundarstufe, die kindliche literale Autonomie so auszudifferenzieren, dass die gewachsenen literalen Aufgaben in der Jugend und letztlich des Erwachsenenlebens eigenständig gelöst werden können. Dafür braucht es kritische, reflektierende, „diskursive Literalität“ (Garbe et al. 2006, 141). Die Teenager brauchen entsprechend Anregungen und Vorbilder, die zeigen, welche Funktionen diese oder jene Lektürepraxis in einem selbstbestimmten Leben haben kann. Das ist nicht nur Aufgabe des Deutschunterrichts, sondern hat auch in den Fächern Geltung.

Auch in Bezug auf den Literaturunterricht gilt es, Deep Reading als kulturelle Praxis gegen die schnelle Medienwelt zu verteidigen. Literarisches Erleben, Erfahren und Verstehen sind das Herzstück des Literaturunterrichts, seine Voraussetzung und seine Basis. Deshalb müssen vor allem in der Sekundarstufe I authentische literarische Erfahrungen und der Austausch darüber ermöglicht werden, bevor literaturwissenschaftliche und -historische Wissensbestände ab der 10. Klasse in den Vordergrund rücken. Unterstützend können die bekannten Verfahren der schulischen Leseanimation zum Tragen kommen, z.B. Vorlesen, Differenzierung der Lesestoffe mit Bücherkisten, Hörbücher und Filme, Buchvorstellungen oder Projektarbeit im Unterricht. In der Schulkultur sollten die vielfältigen Formen schulweiter literarischer Geselligkeit gepflegt werden, etwa durch Leseclubs, Ausstellungs-, Theater- oder Rezensionenprojekte und vor allem durch eine gute schulbibliothekarische Arbeit. Schließlich gilt es in Kooperation mit außerschulischen Institutionen der Leseförderung wie Büchereien, durch Autor:innen-Lesungen oder literarische Spaziergänge usw. eine lebendige, literarisch orientierte Lesekultur über die Schule hinaus zu realisieren (Rosebrock/Nix 2025, 153-178). Lesekompetenz entsteht in sozialen Kontexten – künstliche Intelligenz ist kein sozialer Kontext. Schulen sollten deshalb gerade jetzt in das investieren, was KI nicht bieten kann: echte Erfahrungen mit und Diskussionen über Texte im sozialen Austausch. In allen Fächern sollte das Lesen von anspruchsvollen Texten als herausfordernder kognitiver Prozess verstanden und durch kooperativen Austausch tiefes Textverstehen ermöglicht werden. Denn entwickelte Lesekompetenz ist Voraussetzung jener epistemischen Wachsamkeit, die unabdingbar ist für die produktive Integration von KI in die literale Kultur.

Wenn solche Projekte nicht im punktuellen Aktionismus versanden sollen, müssen zum einen die Lesemedien zu den Entwicklungsbedürfnissen und Interessen der Kinder und Jugendlichen passen – diese Aufgabe ist nicht zu unterschätzen, verlangt sie doch von den Literatur-Lehrkräften Kenntnisse und Engagement im Blick auf aktuelle Literatur für Jugendliche und junge Erwachsene und einen guten Kontakt zur Schülerschaft. Zum zweiten braucht es eine animierende und lebendige alltägliche schulische Lesekultur, in der die verschiedenen Gratifikationen des Lesens von Texten aller Art sichtbar werden. Die Akteure müssen als Leser und Leserinnen auch außerhalb ihrer institutionellen Rollen erfahrbar sein, und der Bezug auf Bücher und digitale Texte muss allgegenwärtig, beiläufig, beständig, verbindlich und selbstverständlich sein, um einen Sozialisationsraum zu gestalten, der die Bedingungen erfolgreicher Lesesozialisation aus dem familiären Raum wirkungsvoll nachstellt. Das ist schwerlich möglich ohne aktive Steuerung auf der schulsystemischen Ebene (Krug/Nix 2017).

Die gesellschaftlichen Anforderungen an die Textverarbeitungs Kompetenzen ihrer Mitglieder sind hoch: Sie sind schon durch die Digitalisierung der Arbeits- und Lebenswelt seit den 1990er Jahren angewachsen. Die literalen Kompetenzen, die eine KI-gesteuerte Gesellschaft einfordert, werden abschbar noch einmal höher, und die Schule ist dementsprechend in ganz anderem Ausmaß lesedidaktisch gefordert als in früheren Zeiten. Entwickelte Lesefähigkeiten sind Schlüsselkompetenzen für Heranwachsende – nicht zuletzt im Blick auf den Erhalt eines demokratischen Gemeinwesens.

Literatur

- Abraham, Ulf (1998). *Übergänge: Literatur, Sozialisation und Literarisches Lernen*. Wiesbaden.
- Allington, Richard L. (2013). What really matters when working with struggling readers. In: *The Reading Teacher* 66, (7), 520–530. <https://doi.org/10.1002/TRTR.1154>
- Artelt, Cordula / McElvany, Nele / Christmann, Ulrike / Richter, Tobias / Groeben, Norbert / Köster, Juliane / Schneider, Wolfgang / Stanat, Petra / Ostermeier, Christian / Schiefele, Ulrich / Valtin, Renate / Ring, Klaus (2005). *Expertise Förderung von Lesekompetenz*. Bundesministerium für Bildung und Forschung.
- Artelt, Cordula / Naumann, Johannes / Schneider, Wolfgang (2010). Lesemotivation und Lernstrategien. In: Eckhard Klieme / Cordula Artelt / Johannes Hartig / Nina Jude / Olaf Köller / Manfred Prenzel / Wolfgang Schneider / Petra Stanat (Hrsg.): *PISA 2009. Bilanz nach einem Jahrzehnt* (S. 73–112). Waxmann.
- Beinlich, Alexander (1973). Die Entwicklung des Lesers. In: Alfred Clemens Baumgärtner (Hrsg.): *Lesen: Ein Handbuch*. Hamburg: Verlag für Buchmarktforschung, S. 172-210.
- BiB (Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung) (2024). *Bevölkerung mit Migrationshintergrund nach Altersgruppen (2005 und 2024)*. Wiesbaden: BiB. <https://www.bib.bund.de/DE/Fakten/Fakt/B52-Anteil-Bevoelkerung-mit-Migrationshintergrund-Alter-2005u2024.html>
- BiSS-Trägerkonsortium (Hrsg.) (2020). *Leseverstehen kennt keine Sprachgrenzen. Kooperativ und mehrsprachig Texte verstehen*. Köln, <https://doi.org/10.3278/6004772w>
- Borsch, Frank (2023). *Kooperatives Lernen. Theorie – Anwendung – Wirksamkeit*. 4. aktualisierte Auflage. Stuttgart: Kohlhammer.
- Börsenverein des Deutschen Buchhandels (2024). *Bock auf Buch – Wie junge Menschen heute Bücher finden und kaufen*. https://www.boersenverein.de/fileadmin/bundesverband/dokumente/markt_daten/marktfor-schung/studien_umfragen/2024_03_21_Study_How_young_people_find_and_buy_books_today_Short_Version_final.pdf
- Bourdieu, Pierre (1974). Elemente zu einer soziologischen Theorie der Kunstwahrnehmung. In: Pierre Bourdieu, *Zur Soziologie der symbolischen Formen*. Frankfurt am Main, 159–201.
- Brendel-Kepser, Ina (2025). Von Hypotexten zum Fandom. Intertextualität und Fanfiction in produktionsorientierter Perspektive. *leseforum.ch*, (1), 1-11. <https://doi.org/10.58098/lffl/2025/1/866>
- Bruner, Jerome (1987). *Wie das Kind sprechen lernt*. Bern/Stuttgart/Toronto.
- Buhl, Heike M. / Hilkenmeier, Johanna (2026). Bildung und Lesesozialisation im Elternhaus. In: Bärbel Kracke / Peter Noack (Hrsg.): *Handbuch Entwicklungs- und Erziehungspsychologie* (163–179). Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-54061-5_10-2
- Bühler, Charlotte (1918). Das Märchen und die Phantasie des Kindes. In: Charlotte Bühler / Hildegard Hetzer: *Das Märchen und die Phantasie des Kindes*. München 1958, 17–71.
- Burkhard, Julia / Kühne, Stefan / Scharf, Jörg / Maaz, Kai (2024). Kulturelle Bildung – hausgemacht? Zum Effekt elterlichen kulturellen Kapitals auf kulturelle Aktivitäten. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 27(2), 579–602. <https://doi.org/10.1007/s11618-024-01219-6>
- Dander, Valentin / Stix, Daniela C. (2024). *Medienforschung und soziale Ungleichheiten: Eine Metaanalyse zu Ungleichheitsdimensionen in Studien zur Mediennutzung junger Menschen*. socialnet Materialien. <https://doi.org/10.60049/2aadw5la>
- Dehn, Mechthild (2021). Biografische und soziale Kontexte elementarer Schriftkultur. In: Lis Schüler (Hrsg.): *Elementare Schriftkultur in heterogenen Lernkontexten: Zugänge zu Schrift und Schriftlichkeit* (S. 27–45). Seelze.
- Delgado, Pablo / Vargas, Cristina / Ackerman, Rakefet / Salmerón, Ladislao (2018). Don't throw away your printed books: A meta-analysis on the effects of reading media on reading comprehension. *Educational Research Review*, 25, 23–38.
- Demmrich, Anke / Brunstein, Joachim C. (2004). Förderung sinnverstehenden Lesens durch “Reziprokes Lehren”. In: Gerhard W. Lauth / Matthias Grünke / Joachim C. Brunstein: *Interventionen bei Lernstörungen. Förderung, Training und Therapie in der Praxis*. Göttingen, 279-290.
- DIVISI (Deutsches Institut für Vertrauen und Sicherheit im Internet) / SINUS Markt- und Sozialforschung GmbH. (2018). *DIVISI U25-Studie: Euphorie war gestern – Die „Generation Internet“ zwischen Glück und Abhängigkeit (Grundlagenstudie)*. Hamburg.
- Dube, Juliane (2014). „Ich kann jetzt besser lesen“ – Konzeption, Transfer und Evaluation eines Recreational Reading Programms in der Sekundarstufe I. *Baltmannsweiler*.

- Dube, Juliane (2015). Fünf Gelingensbedingungen für die erfolgreiche Durchführung von Stillen Lesezeiten, In: Katrin Sommer / Julia Lorke / Christiane Mattiesson (Hrsg.): Publizieren in Zeitschriften für Forschung und Unterrichtspraxis - Ein Element der Wissenschaftskommunikation in den Fachdidaktiken und Bildungswissenschaften. Bad Heilbrunn, 54-60.
- Eggert, Hartmut / Garbe, Christine (2003). Literarische Sozialisation. (2. Aufl.). Stuttgart.
- Eggert, Hartmut / Garbe, Christine / Krüger-Fürhoff, Irmela / Kumpfmüller, Michael (2000). Literarische Intellektualität in der Mediengesellschaft. Empirische Vergewisserungen über Veränderungen kultureller Praktiken. Weinheim, München.
- Ennemoser, Marco (2003). Der Einfluss des Fernsehens auf die Entwicklung von Lesekompetenzen: Eine Längsschnittstudie vom Vorschulalter bis zur dritten Klasse (Studien zur Kindheits- und Jugendforschung). Hamburg.
- E-READ. (2019). Stavanger Declaration Concerning the Future of Reading. Stavanger: Evolution of Reading in the Age of Digitisation.
<https://www.stavangerdeclaration.org/wp-content/uploads/2019/01/StavangerDeclaration.pdf>
- Führer, Carolin / Nix, Daniel (2024). ChatGPT als Lektürebegleitung: Können Antworten der Künstlichen Intelligenz (KI) literarisches Lernen unterstützen? Informationen zur Deutschdidaktik, 48(2), 60–69.
- Garbe, Christine / Holle, Karl / Jesch, Tatjana (2009). Texte lesen. Textverstehen – Lesedidaktik - Lesesozialisation. Paderborn.
- Garbe, Christine / Holle, Karl / von Salisch, Maria (2006). Entwicklung und Curriculum: Grundlagen einer Sequenzierung von Lehr-/Lernzielen im Bereich des (literarischen) Lesens. In: Norbert Groeben / Bettina Hurrelmann (Hrsg.): Empirische Unterrichtsforschung in der Literatur- und Lesedidaktik. Ein Weiterbildungsprogramm. Weinheim, 115-154.
- Garbe, Christine. (2022). Lesekompetenz – Lesesozialisation – Leseförderung. In: Ulf Abraham / Thomas Becker (Hrsg.): Basiswissen Lehrerbildung: Deutsch unterrichten. Seelze, 106-124.
- Gold, Andreas (2018). Lesen kann man lernen. 3. Auflage. Göttingen.
- Gold, Andreas (2023). Digital Lesen. Was sonst? Göttingen.
- Gold, Andreas / Nix, Daniel / Rieckmann, Carola / Rosebrock, Cornelia (2010). Bedingungen des Textverstehens bei leseschwachen Zwölfjährigen mit und ohne Zuwanderungshintergrund. Didaktik Deutsch, 28, 59–74.
- Graf, Werner (2004). Der Sinn des Lesens. Modi der literarischen Rezeptionskompetenz. Münster.
- Graf, Werner (2007). Lesegenese in Kindheit und Jugend. Einführung in die literarische Sozialisation. Baltmannsweiler.
- Groeben, Norbert / Hurrelmann, Bettina (Hrsg.) (2004). Lesesozialisation in der Mediengesellschaft. Ein Forschungsüberblick. Weinheim, München.
- Hattie, John (2009). Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. Routledge.
- Hesse, Florian / Helm, Gerrit (2025): Künstliche Intelligenz im Deutschunterricht jenseits der Textproduktion. Themenheft. SLLD-U. <https://doi.org/10.46586/SLLD.442>
- Hoff, Nadine / Schulze, Tina / Rosebrock, Cornelia (2026). Texte literarisch lesen lernen. Strategien, Dialogizität und literarische Gratifikationen im erfahrungsorientierten Literaturunterricht. In: Daniel Scherf / Marco Magirus / Michael Steinmetz: Literaturunterricht zwischen Anspruch und Wirklichkeit in der Sekundarstufe I. Im Druck. Weinheim und Basel.
- Hurrelmann, Bettina (2004). Sozialisation der Lesekompetenz. In: Ulrich Schiefele / Cordula Artelt / Wolfgang Schneider / Petra Stanat (Hrsg.): Struktur, Entwicklung und Förderung von Lesekompetenz: Vertiefende Analysen im Rahmen von PISA 2000 (S. 37–60). Wiesbaden.
- Hurrelmann, Bettina / Becker, Susanne Helene / Nickel-Bacon, Irmgard (2006). Lesekindheiten: Familie und Lesesozialisation im historischen Wandel. Weinheim, München.
- Hurrelmann, Bettina / Hammer, Michael / Nieß, Ferdinand (1993). Leseklima in der Familie. Lesesozialisation, Bd.1. Gütersloh.
- Hurrelmann, Bettina / Ulich, Michaela (Hrsg.) (1996). Familienmitglied Fernsehen. Fernsehgebrauch und Probleme der Fernseherziehung in verschiedenen Familienformen. Opladen.
- Ilić, Vesna (2016). Familiäre Lernumwelt von Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund: Eine empirische Studie zum Zusammenhang zwischen Home-literacy-Aktivitäten und bildungssprachlichen Fähigkeiten (Dissertation). Leverkusen-Opladen.
- Iser, Wolfgang (1976). Der Akt des Lesens. Theorie ästhetischer Wirkung. München.

- Isler, Dieter (2015). Vorschulischer Erwerb von Literalität in Familien: Erkundungen im Mikrokosmos sprachlicher Praktiken und Fähigkeiten von 5- und 6-jährigen Kindern. Weinheim, München.
- Janssen, Tanja / Rijlaarsdam, Gert (2006). Describing the Dutch literature curriculum; A theoretical and empirical approach. [Conference paper]. Council of Europe Conference Towards a Common European Framework of Reference for Languages of School Education?, Kraków, Poland. Abgerufen von ResearchGate: https://www.researchgate.net/publication/242075750_Describing_the_Dutch_literature_curriculum_A_theoretical_and_empirical_approach (7.6.2026)
- Jenkins, Henry (2009). Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century. Cambridge, London.
- Jörgens, Moritz (2013). Leseengagement. Ein vielversprechendes Konstrukt in der Leseförderung? In: Didaktik Deutsch, 18(35), 102-115.
- Jörgens, Moritz / Sander, Julia / Werner, Sybille (Hrsg.) (2022). Leseförderung in der Ganztagschule. Weinheim, München.
- Kämper-van den Boogaard, Michael (1992). Schönes schweres Lesen. Legitimität literarischer Lektüre aus kultursociologischer Sicht. Wiesbaden.
- Krelle, Michael (2018). Aspekte literarischer Kompetenz in den Vergleichsarbeiten Deutsch für die Primarstufe in Deutschland. leseforum.ch / forumlecture.ch, 3. <https://doi.org/10.58098/lffi/2018/3/644>
- Krug, Ulrike/Nix, Daniel (2017). Entwicklung eines schulischen Leseförderkonzepts. Ein Praxisleitfaden für alle Schulformen. Seelze.
- Kutzelmann, Sabine / Rosebrock, Cornelia (Hrsg.). (2018). Praxis der Lautleseverfahren. Baltmannsweiler.
- Lange, Reinhard (2012). Die Lese- und Lernolympiade. Aktive Leseerziehung mit dem Lesepass nach Richard Bamberger. (2. Aufl.). Baltmannsweiler.
- Lenhard, Wolfgang (2024). Leseverständnis und Lesekompetenz. Grundlagen - Diagnostik - Förderung. (3. Aufl.). Stuttgart.
- Lenhard, Wolfgang / Richter, Tobias (Hrsg.). (2024). *Diagnose und Förderung des Lesens im digitalen Kontext*. Göttingen.
- Lewalter, Doris / Diedrich, Jennifer / Goldhammer, Frank / Köller, Olaf / Reiss, Kristina (Hrsg.) (2023). Analyse der Bildungsergebnisse in Deutschland. Waxmann. <https://doi.org/10.31244/9783830998488>
- McElvany, Nele / Kleinkorres, Ruben / Kessels / Ursula (2023). Leseselbstkonzept, Lesemotivation und Leseverhalten im internationalen Vergleich. In: Nele McElvany / Ramona Lorenz / Andreas Frey / Frank Goldhammer / Anita Schilcher / Tobias C. Stubbe (Hrsg.): IGLU 2021: Lesekompetenz von Grundschulkindern im internationalen Vergleich und im Trend über 20 Jahre. Wiesbaden, 131–150.
- McElvany, Nele / Lorenz, Ramona / Frey, Andreas / Goldhammer, Frank / Schilcher, Anita / Stubbe, Tobias C. (Hrsg.). (2023). IGLU 2021: Lesekompetenz von Grundschulkindern im internationalen Vergleich und im Trend über 20 Jahre. Münster.
- Mokhlesgerami, Judith / Souvignier, Elmar / Rühl, Katja / Gold, Andreas. (2007). Naher und weiter Transfer eines Unterrichtsprogramms zur Förderung der Lesekompetenz in der Sekundarstufe I. Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, 21(2), 169–180. <https://doi.org/10.1024/1010-0652.21.2.169>
- MPFS (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest) (2025). JIM-Studie 2025: Jugend, Information, Medien. Basisuntersuchung zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger. Stuttgart. https://mpfs.de/app/uploads/2025/11/JIM_2025_PDF_barrierearm.pdf
- MPFS/LFK (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest / Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg) (2024). KIM-Studie 2024: Einblick in die Medienwelt von Kindern und Familien. Stuttgart.
- OECD (2021). 21st-Century Readers: Developing Literacy Skills in a Digital World. PISA. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/a83d84cb-en>
- OECD (2023). PISA 2022 Ergebnisse (Band I): Lernstände und Bildungsgerechtigkeit. Bielefeld.
- OECD (2026). OECD Digital Education Outlook 2026: Exploring Effective Uses of Generative AI in Education, OECD Publishing, Paris. <https://doi.org/10.1787/062a7394-en>.
- Oerter, Rolf (1999). Theorien der Lesesozialisation – Zur Ontogenese des Lesens. In: Norbert Groeben (Hrsg.): Lesesozialisation in der Mediengesellschaft: Ein Schwerpunktprogramm (IASL-Sonderhefte, Bd. 10, S. 27–55). Tübingen.
- Palincsar, Annemarie S. / Brown, Ann L. (1984). Reciprocal teaching of comprehension-fostering and comprehension-monitoring activities. In: Cognition & Instruction, 1, 117-175.

- Philipp, Maik (2008). Lesen, wenn anderes und andere wichtiger werden. Empirische Erkundungen zur Leseorientierung in der peer group bei Kindern aus fünften Klassen. Hamburg, Münster.
- Philipp, Maik (2011). Lesesozialisation in Kindheit und Jugend. Lesemotivation, Leseverhalten und Lesekompetenz in Familie, Schule und Peer-Beziehungen. Stuttgart.
- Philipp, Maik (2015). Lesestrategien. Bedeutung, Formen und Vermittlung. Weinheim, München.
- Philipp, Maik (2024). Lesen digital: Komponenten und Prozesse einer sich wandelnden Kompetenz. Weinheim und Basel.
- Philipp, Maik (2025). Digitales Lesen fördern. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht.
- Philipp, Maik / Schilcher, Anita (Hrsg.). (2012). Selbstreguliertes Lesen: Ein Überblick über wirksame Leseförderansätze. Kallmeyer.
- Philipp, Maik / Souvignier, Elmar (2016). Lesefördermaßnahmen zwischen Gelingensbedingungen und Implementierungshindernissen: Lessons learned, lessons yet to learn. In: Maik Philipp / Elmar Souvignier (Hrsg.): Implementation von Lesefördermaßnahmen: Perspektiven auf Gelingensbedingungen und Hindernisse. Wiesbaden, S. 123–148.
- Pianzola, Federico / Reborá, Simone / Lauer, Gerhard (2020). Wattpad as a resource for literary studies: Quantitative and qualitative examples of the importance of digital social reading and readers' comments in the margins. *PLOS ONE*, 15(1), Article e0226708. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0226708>
- Pieper, Irene / Rosebrock, Cornelia / Wirthwein, Heike / Volz, Steffen (2004). Lesesozialisation in schriftfernen Lebenswelten. Lektüre und Mediengebrauch von HauptschülerInnen. Weinheim, München.
- Potzel, Katrin / Draheim, Saskia / Domdey, Paulina / Lampert, Claudia / Kammerl, Rudolf (2024). Changes in Young People's Media Repertoires. Longitudinal Insights from a Communicative Figurational Approach. *Medien und Kommunikationswissenschaft* 3. DOI: 10.5771/1615-634X-2024-3-280
- Reborá, Simone / Boot, Peter / Pianzola, Federico / Gasser, Brigitte / Herrmann, J. Berenike / Kraxenberger, Maria / Kuijpers, Moniek M. / Lauer, Gerhard / Lendvai, Piroška / Messerli, Thomas C. / Sorrentino, Pasqualina (2021). Digital humanities and digital social reading. *Digital Scholarship in the Humanities*, 36 (Supplement_2), ii230-ii250. <https://doi.org/10.1093/llc/fqab020>
- Reiss, Kristina / Weis, Miriam / Klieme, Eckhard / Köller, Olaf (Hrsg.) (2019). PISA 2018. Grundbildung im internationalen Vergleich. Münster: Waxmann.
- Reiss, Kristina / Weis, Mirjam / Klieme, Eckhard / Köller, Olaf (2021). Soziale Herkunft, Zuwanderungshintergrund und Lesekompetenz: Analysen der PISA-2018-Daten für Deutschland. In: Kristina Reiss / Mirjam Weis / Eckhard Klieme / Olaf Köller (Hrsg.): PISA 2018: Grundbildung im internationalen Vergleich. Wiesbaden, 131–162.
- Retelsdorf, Jan / Möller, Jens (2008). Entwicklungen von Lesekompetenz und Lesemotivation: Schereneffekte in der Sekundarstufe? In: *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie* 40, 179 - 188.
- Ribner, Andrew D. / Barr, Rachel F. / Nichols, Deborah L. (2021). Background media use is negatively related to language and literacy skills: Indirect effects of self-regulation. *Pediatric Research*, 89(6), 1523–1529. <https://doi.org/10.1038/s41390-020-1004-5>
- Richter, Tobias / Christmann, Ursula (2002). Lesekompetenz: Prozessebene und interindividuelle Unterschiede. In: Norbert Groeben / Bettina Hurrelmann (Hrsg.): Lesekompetenz. Bedingungen, Dimensionen, Funktionen. Weinheim, München, 25-58.
- Richter-Greupner, Waltraud (2026). Literacy-Verläufe von Geschwisterkindern: Eine ethnographische Dokumentenanalyse. Opladen.
- Rieckmann, Carola (2010). Leseförderung in sechsten Hauptschulklassen. Zur Wirksamkeit eines Vielleseverfahrens. Baltmannsweiler.
- Rieckmann, Carola / Jörgens, Moritz / Rosebrock, Cornelia (2013). Verhinderte Lesebereitschaft. Was fehlt schriftfernen Jugendlichen zum eigenständigen Lesen. In: IDE-Informationen zur Deutschdidaktik: Literale Praxis 1, 87-99.
- Rosebrock, Cornelia (2004). Literaturerfahrungen im Deutschunterricht der Hauptschule. In: Irene Pieper / Cornelia Rosebrock / Steffen Volz / Heike Wirthwein (2004). Lesesozialisation in schriftfernen Lebenswelten: Lektüre und Mediengebrauch von HauptschülerInnen. Weinheim, München, 179-188.
- Rosebrock, Cornelia (2004). Informelle Sozialisationsinstanz peer group. In: Norbert Groeben / Bettina Hurrelmann (Hrsg.): Lesesozialisation in der Mediengesellschaft. Ein Forschungsüberblick. Weinheim, München, 250-279.

- Rosebrock, Cornelia / Nix, Daniel (2006). Forschungsüberblick: Leseflüssigkeit (Fluency) in der amerikanischen Leseforschung und -didaktik. *Didaktik Deutsch*, 20, 90–112.
- Rosebrock, Cornelia / Nix, Daniel (2025). *Grundlagen der Lesedidaktik und der systematischen schulischen Leseförderung*. (10., vollständig überarbeitete Aufl.). Baltmannsweiler.
- Rosebrock, Cornelia / Nix, Daniel / Rieckmann, Carola / Gold, Andreas (2010). Förderung der Leseflüssigkeit fördern. *Lautleseverfahren für die Primar- und Sekundarstufe* (9. überarbeitete Aufl.). Seelze.
- Rosebrock, Cornelia/Wirthwein, Heike (2014). *Standardorientierter Lese- und Literaturunterricht in der Sekundarstufe I*. Baltmannsweiler
- Rouet, Jean-François / Britt, M. Anne (2024). Lesen im digitalen Zeitalter: Fortgeschrittene Lesefähigkeiten und wie man sie fördert. In: Wolfgang Lenhard / Tobias Richter (Hrsg.): *Diagnose und Förderung des Lesens im digitalen Kontext*. Göttingen, 45-66.
- Sälzer, Christine (2021). Lesen im 21. Jahrhundert: Lesekompetenzen in einer digitalen Welt. *Deutschlandspezifische Ergebnisse des PISA-Berichts „21st-century readers“*. Eine PISA-Sonderauswertung der OECD, gefördert von der Vodafone Stiftung Deutschland. https://www.vodafone-stiftung.de/wp-content/uploads/2021/05/Studie_Vodafone-Stiftung_Lesen-im-21-Jahrhundert.pdf
- Santa María, Luz / Aliagas, Cristina / Rutten, Kris (2022). Youth's literary socialisation practices online: A systematic review of research. *Learning, Culture and Social Interaction*, 34, 100628. <https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2022.100628>
- Scherf, Daniel (2013). *Leseförderung aus Lehrersicht. Eine qualitativ-empirische Untersuchung professionellen Wissens*. Wiesbaden.
- Schneider, Wolfgang (2019). Programme zur Förderung kognitiver Fähigkeiten in Vorschule und Schule: Wie effektiv sind sie, und wie gut sind die Verfahren praktisch implementiert? In: *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie* 33, 1, S. 5–16. <https://doi.org/10.1024/1010-0652/a000231>
- Schön, Erich (1999). Geschichte des Lesens. In: Bodo Franzmann / Klaus Hasemann / Dietrich Löffler / Erich Schön (Hrsg.): *Handbuch Lesen*. München, 1-85.
- Stanat, Petra / Schipolowski, Stefan / Schneider, Rebecca / Sachse, Karoline A. / Weirich, Sebastian / Henschel, Sofie (Hrsg.) (2022). *IQB-Bildungstrend 2021: Kompetenzen in den Fächern Deutsch und Mathematik am Ende des 4. Schuljahres im dritten Ländervergleich*. Wiesbaden.
- Vygotskij, Lev S. (2005). Das Problem der Altersstufen. In: *Ausgewählte Schriften*, Bd. 2. Hrsg. V. Joachim Lompscher. Berlin, 53-90.
- Weis, Diana (2025). Smut. Zur Popularität von New Adult- und Dark Romance-Literatur. *POP. Kultur & Kritik*, 14 (1), 122–131.
- Weitin, Thomas / Werber, Niels (2023). Fanfiction und Fanforen: Zur Einleitung. *Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik*, 53, 591–593.
- Wiescholek, Sabrina (2018). *Lesen in Familien mit Family Literacy: Elterliche Unterstützung beim Lesekompetenzerwerb in der ersten Klasse*. Heidelberg.
- Winkler Iris / Hesse, Florian (2025). Innerdisziplinäre Kooperation als Perspektive literaturdidaktischer Unterrichtsforschung. Zur Einführung in diesen Band. In: Iris Winkler / Florian Hesse (Hrsg.): *Eine Literaturstunde – sechs Perspektiven auf Unterricht und Unterrichtsqualität. Ansätze literaturdidaktischer Unterrichtsforschung in der Diskussion*. SLLD-B.
- Witte, Theo; Rijlaarsdam, Gert / Schramm, Gert (2012). An empirically grounded theory of Literary Development. Teachers' pedagogical content knowledge on literary development in upper secondary education. <http://de.literaryframework.eu/projectinfo.html>
- Wolf, Maryanne (2018). *Schnelles Lesen, langsames Lesen: Warum wir das Lesen nicht verlernen dürfen*. München.
- Wollscheid, Sabine (2008). *Lesesozialisation in der Familie: Eine Zeitbudgetanalyse zu Lesegewohnheiten*. Wiesbaden. (DISS)